

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año VI • Número 23 • Trimestral • Octubre/diciembre 2013 • 8 €

DOI: 10.5281/zenodo.12983302

TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

El **TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES**, ofrece una especialización integral en las diferentes áreas del conocimiento criminológico a través del estudio de sus fundamentos teóricos y el desarrollo de programas prácticos con los más modernos sistemas de investigación criminal

+ información: www.villanueva.edu

TÍTULO SUPERIOR
**CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES**
VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO

VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

**QUADERNOS DE
CRIMINOLOGÍA
REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES**

EDITA

Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses
C/ Angustias, 34, 4.º izqda.
47003 Valladolid
Tel.: 983 258 225 · seccif.wordpress.com

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León
Angélica Gurtiérrez Gutiérrez
Alberto Albacete Carreño
Alberto Angoso
Antonio Ignacio Cela Ranilla
Carlos J. López Gobernado
César Alonso Zamorano
Fernando Pérez Álvarez
Francisco J. Oterino Durán
Jaime Gutiérrez Rodríguez
Javier Peña Echeverría
Jesús García Aller
José Delfín Villalain
Juan José Arechederra
Marta Domínguez-Gil González
Roberto Carro Fernández
Vicente Herrero Hidalgo

MÉXICO:

Wael Hikal
somecrimnl@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides
juancarlanea@gmail.com

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com
www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007

ISSN: 1888-0665

00D SUMARIO

OPINIÓN

REFLEXIONES SOBRE
LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL Y
LOS CRIMENES...

BASSAM SALIM

página 4

EL MODUS OPERANDI
Y LAS TRAZAS DE
EFRACCIÓN EN LOS
ROBOS DEN VIVIENDA

GUILLERMO ROSEWARNE

página 6

página 29

OPINIÓN

CRÓNICA DEL
III SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

JUAN CARLOS DELGADO

**RECENSIÓN
BIBLIOGRÁFICA**

LAS ALTERNATIVAS
A LA PRIVACIÓN DE
LIBERTAD EN EL DERECHO
PENAL ESPAÑOL

TOMÁS MONTERO

página 14

página 32

INCISO Y CONTANTE

HAVE IT YOUR WAY

ROBERTO CARRO

MALA-MENTE

EL ARROPIERO

ALBERTO ALBACETE

página 17

página 34

DERECHOS DEL NIÑO
Y PROBLEMAS DE LA
NUEVA INFANCIA:
ANÁLISIS DESDE LA
CRIMINOLOGÍA Y LA
PSICOSOCIOLOGÍA
JURÍDICA

ANTONIO
SÁNCHEZ-BAYÓN
Y MARTA PAZOS

ANÁLISIS
CRIMINALÍSTICO DEL
MAGNICIDIO DE PRIM

ÁNGEL GARCÍA Y
AITOR CURIEL

página 18

página 42

DOSSIER

VIOLENCIA Y
JUVENTUD EN MÉXICO
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ

STIGA

BAL: Los grandes retos en

OPINIÓN

BASSAM SALIM

REFLEXIONES SOBRE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LOS CRÍMENES MÁS GRAVES DE TRASCENDENCIA PARA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A diferencia de lo que sucedió con los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia o Ruanda⁽¹⁾ –que fueron órganos judiciales creados *ad hoc* por el Consejo de Seguridad de la ONU, en virtud de lo establecido en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, con un mandato que depende de la conclusión de sus objetivos; es decir, dejarán de existir cuando logren el pleno cumplimiento de su propósito y hayan enjuiciado a los presuntos responsables de ambos genocidios– la Corte Penal Internacional [en adelante, CPI] se estableció como una institución internacional, con carácter permanente e independiente, para ejercer su jurisdicción sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con lo convenido en el denominado Estatuto de Roma⁽²⁾.

Gracias al esfuerzo y el tesón de los Estados miembros de las Naciones Unidas⁽³⁾ y de numerosos defensores de los Derechos Humanos, la comunidad internacional logró adoptar este acuerdo para intensificar la cooperación entre las naciones, asegurar una efectiva acción de la justicia y, en última instancia, conseguir que los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión no queden sin castigo.

Actualmente, la CPI asiste al Consejo de Seguridad a la hora de proteger los

Derechos Humanos y velar por aquellas sociedades devastadas o vulnerables porque la Corte posee la capacidad jurídica para ejercer y juzgar aquellos crímenes; como reconoce el Art. 48 del Estatuto de Roma, al regular sus privilegios e inmunidades: *La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.*

Tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como los Estados Parte pueden remitir los casos a la Fiscalía de la CPI –que también podrá actuar de oficio, por iniciativa propia– de aquellas situaciones en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte, recurriendo a la Sala de Cuestiones Preliminares para autorizar una investigación que pudiera dar lugar a un posterior enjuiciamiento.

La Sala de Primera Instancia es la responsable de llevar a cabo un proceso justo –con pleno respecto a los derechos de los acusados– y expeditivo, sin apenas trámites, sobre los problemas de las decisiones, condenatorias o absolutorias, compatibles con el caso; por ejemplo, en las causas de Sudan y Libia que el Consejo de Seguridad remitió a la CPI, se declaró que ambos supuestos suponían un peligro para la paz y la seguridad internacionales. Los ciudadanos, como las ONG, informaron de violaciones y persecuciones cometidas por diversos miembros e incluso líderes de los gobiernos de ambos países africanos. ¿Cómo ha actuado la Corte en ambos conflictos?

En el caso sudanés, se cumplió la intervención tras la condena internacional por las violaciones del Derecho Internacional

Bassam Salim
Especialista
en Derecho
Internacional
y Relaciones
Internacionales
bassam.salim82@gmail.com

“Este es uno de los grandes retos que las víctimas han planteado a la Corte: la necesidad de que se modifique el sistema para computar el tiempo efectivo de condena.”

⁽³⁾ Vid. C. GUTIERREZ ESPADA, La Corte Penal Internacional (CPI) y Las Naciones Unidas. La discutida Posición del Consejo de Seguridad, Anuario de Derecho Internacional 2002, pp. 3 y ss.

⁽⁴⁾ Vid. la declaración de Louise Arbour, exjefa del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (ACNUR): Señaló que a pesar de remitir los casos como Darfur y Libia a la CPI, el Consejo de Seguridad no ofrece ninguna política ni apoyo operativo en la detención de las personas buscadas por la Corte. Washington, 21 de julio de 2013: <http://www.sudantribune.com/spip.php?article47363>

Humanitario, pero no sucedió lo mismo en Darfur donde, por falta de asistencia, hubo una demanda de suspensión temporal del proceso en el seno de la CPI y no se recurrió al envío de una misión de paz o fuerza militar de la ONU ⁽⁴⁾. Esta inactividad se debió a que el gobierno sudanés prohibió la entrada en su territorio a los investigadores de la CPI. Como nunca ha ocurrido que los presuntos criminales se sometan voluntariamente a la justicia, a menos que se establezca una fuerza militar o se den las circunstancias que garanticen un juicio justo dentro del país, el caso de Sudán continuará manteniéndose al margen.

Por su parte, en el caso de Libia, los informes del fiscal Moreno-Ocampo han demostrado la calidad de la Fiscalía de la CPI al documentar el uso de viagra por los miembros del ejército como ayuda necesaria para cometer sus violaciones, lo cual denota el grado de eficiencia en relación al tiempo recurrido en la investigación en este caso, y que la CPI actúa como un eficiente mecanismo regional para llevar a cabo un juicio justo, a diferencia de las críticas que ha recibido esta institución relativas a su capacidad. En cuanto al proceso contra el hijo del antiguo líder libio, mientras el Gobierno de Transición de este país insiste en que el juicio a Saif al Islam Al-Gadafi es competencia suya, la comunidad internacional se ha limitado a pedir su entrega a la Corte para ser juzgado con las necesarias garantías procesales.

Los casos de Libia y Sudán forman parte de los dieciocho asuntos enjuiciados hasta el momento por la Corte Penal Internacional. El primer asunto que resolvió fue el juicio a Thomas Lubanga Dyilo, el 14 de marzo de 2012, declarándole culpable por haber cometido crímenes de guerra,

alistando y reclutando niños-soldado menores de 15 años para involucrarlos activamente en el conflicto del Congo. El 10 de julio de 2012 fue condenado a una pena de 14 años de reclusión pero, como el líder congoleño ya había permanecido recluso seis años en una prisión holandesa, la pena que se le impuso finalmente descontó ese periodo de su condena. Este es, a día de hoy, uno de los grandes retos que las víctimas han planteado a la Corte: la necesidad de que se modifique el sistema para computar el tiempo efectivo de condena.

En esta pionera sentencia de la CPI también resultaron significativas dos situaciones: por un lado, que no todas las víctimas de Lubanga acudieron a prestar su testimonio a La Haya, sede de la Corte, sino que pudieron declarar por videoconferencia; y, por otro lado, las críticas que realizó su abogada, Catherine Mabilie, alegando que la Fiscalía había ocultado pruebas facilitadas por la ONU que cuestionaban la utilización de niños-soldado: *¿Cómo podemos tener un juicio justo en estas condiciones? (...) Se ha producido un abuso generalizado de las normas por parte de la oficina del fiscal.* ■

⁽¹⁾ Resoluciones 827, de 25 de marzo de 1993, y 955, de 8 de noviembre de 1994.

⁽²⁾ El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF/183/9 de 17 de julio de 1998. Enmendado por los procès verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1998, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero 2002; entró en QdC 23 Opinión

EL MODUS OPERANDI Y LAS TRAZAS DE EFRACCIÓN DE LOS ROBOS EN VIVIENDAS

MODUS OPERANDI AND TRACES OF FRACTURE OF THEFT IN HOUSING

GUILLERMO J. ROSEWARNE

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Modus operandi | Robos en viviendas | Trazas | Cerraduras | Palanca

Modus operandi | Theft in Housing | Traces | Locks | Lever

RESUMEN / ABSTRACT

La observación de los daños que presenta la puerta de entrada o la cerradura de un domicilio que ha sido objeto de robo, es suficiente para conocer el tipo de herramienta empleada o la maniobra realizada por el autor, información que contribuye a establecer el modus operandi, primer recurso para orientar una investigación policial cuando no existen testigos del hecho.

The observation of the damage having the door lock or an address that has been stolen is enough to know the type of tool used or the maneuver performed by the author, information that helps to establish the modus operandi, first resource to guide a police investigation when there are no witnesses to the event.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Guillermo J. Rosewarne

Inspector Jefe de la Brigada de Policía Científica de Santander

guillermo.rosewarne@policia.es

“Ciertos hábitos, que aparentemente carecen de interés, adquieren valor a la hora de perfilar delincuentes habituales porque dejan otros indicios que ayudan a determinar lo que los policías denominan “modus operandi”.

Cualquiera de las actividades cotidianas que desarrolla una persona crea en ella un hábito del que rara vez se aparta: La forma de ordenar una mesa de trabajo, la ropa en un armario, la manera de conducir un vehículo, etc., son pequeños detalles que sirven para conocer o para diferenciar a una persona de otra. Ciertos hábitos, que aparentemente carecen de interés, adquieren valor a la hora de perfilar delincuentes habituales porque, además de especializarse en una modalidad delictiva, tienen estilos propios al cometer sus delitos y con independencia de las evidencias físicas individualizables que puedan producir (restos biológicos, huellas dactilares, otogramas, etc.), también dejan otros indicios que ayudan a determinar lo que los policías denominan *modus operandi*.

EL MODUS OPERANDI SYSTEM

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE) define el *modus operandi* como *la manera especial de trabajar o actuar para alcanzar el fin propuesto*. Policialmente es una expresión que define el método con el que se realiza el acto delictivo; es decir, la forma en la que un delincuente desarrolla sus actividades de acuerdo con su estilo personal.

El empleo del *modus operandi* [en adelante: MO] en la actividad policial fue idea del **MAYOR LLEWELYN W. ATCHERLEY** de la policía de **Yorkshire** (Reino Unido) y lo dio a conocer en **1913** en su libro *M. O. Modus Operandi, Criminal Investigation and Detection*. Atcherley, inspirándose en los *Crime Index System* que *Scotland Yard* utilizaba desde 1896 para mejorar la investigación policial incluyendo en las fichas de los delincuentes su especialidad delic-

tiva, creó el *Modus Operandi System* para tratar de relacionar los delitos con sus autores catalogando aquellos mediante 10 puntos: lugar del crimen, vía de entrada, herramientas utilizadas, efectos sustraídos, hora del hecho, coartada, cómplices, medio de transporte utilizado por el autor y la marca personal o acto inusual (*trademark*).

Hoy se sabe que el MO es dinámico pues evoluciona con la experiencia del individuo y por ello es cuestionado su uso en la investigación de delitos violentos, pero sigue siendo un buen recurso para investigar, al menos localmente o por distritos, los robos con fuerza en viviendas ya que los autores de estos delitos son los que más vestigios producen y tienen la costumbre de efectuar los accesos con los mismos medios y procedimientos.

LOS ROBOS EN VIVIENDAS Y EL MODUS OPERANDI

Los robos con fuerza en domicilios convierten a los perjudicados en víctimas que tratan de explicarse el porqué precisamente ellos sufrieron el robo y en sus dudas llegan a levantar sospechas sobre nuevos vecinos, antiguos empleados, extrañas marcas en los portales, etc. Esta inseguridad les conduce a reforzar cierres, instalar alarmas, cerrar persianas, les genera insomnio..., cuando en realidad y en la inmensa mayoría de las veces su morada fue escogida al azar por delincuentes itinerantes.

Tapar o retirar las mirillas de las puertas, dejar los cajones abiertos o tirados, emplear calcetines a modo de guantes son algunos de los hábitos de los perpetradores de estos delitos, que siendo

indicios con escaso valor procesal, la conjunción de varios junto con la identificación de tipo de herramienta empleada y la maniobra efectuada con ella ayudan al investigador a establecer el MO del autor o grupo actuante.

IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE TRAZAS DE EFRACCIÓN

Durante la perpetración de un robo con fractura, si la herramienta utilizada entra en contacto con una superficie más blanda que ella, deja sobre aquella trazas que en unos casos pueden ser empleadas para individualizar y en otros para identificar el tipo de herramienta productora.

En **1909**, **Alphonse Bertillon** ya utilizaba como medio para esclarecer delitos las marcas que dejan las herramientas

cuando se usan como palanquetas y con su *dynamomètre d'effraction* era capaz de conocer la fuerza que había ejercido el autor para realizar la fractura

Actualmente, las individualizaciones de trazas de herramientas se llevan a cabo mediante técnicas de balística identificativa basadas en el cotejo entre microtrazas dubitadas y testigo lo que exige medios, formación en la técnica y la aprehensión de la herramienta; mientras que para la identificación del tipo de útil productor basta con la observación macroscópica de las trazas.

Por ello, en aquellos robos con fuerza en domicilios en los que el autor utiliza instrumentos metálicos para fracturar la puerta o su cerradura, si aquellos dejan marcas sobre algún elemento rígido o

“Durante la perpetración de un robo con fractura, si la herramienta utilizada entra en contacto con una superficie más blanda que ella, deja sobre aquella trazas.”

metálico podrán ser individualizadas si son suficientes y es intervenida la herramienta; sin embargo, con trazas de efracción sobre materiales como la madera es difícil aplicar el principio de correspondencia que solo adquiere validez judicial en casos muy concretos de herramientas intervenidas en un contexto relacionado con la causa y que, además, presenten defectos muy característicos (accidentales, de uso o de fabricación), ya que la flexibilidad y textura de las maderas hacen que no sean el soporte ideal para albergar microtrazas instrumentales.

No obstante, la mayoría de las marcas de efracción sobre madera sirven para determinar el tipo de herramienta utilizada y no solo eso, también para conocer la maniobra realizada por el ladrón durante la fractura, algo que en casi todos los casos resulta fácil de establecer conociendo cómo funcionan las cerraduras mecánicas de las puertas de acceso a los domicilios, las herramientas utilizadas por los delincuentes y las trazas de efracción que estas producen.

LAS CERRADURAS MECÁNICAS

La puerta de entrada de la mayoría de los domicilios consta de una hoja móvil de madera de unos 200 cm de alto, 80 de ancho y unos 5 de grueso colocada en un marco fijo a paredes compuesto por un dintel y dos jambas forrados con molduras, todo ello de madera. Estas molduras pueden ser lisas o labradas cuando cubren los laterales y son lisas en los cantos con una parte más gruesa a lo largo, denominada *parada*, sobre el que se apoya la hoja cuando está cerrada. Para que la puerta pueda cumplir su función un lateral de la hoja va unido a una jamba

mediante bisagras y en el otro porta una cerradura para mantenerla cerrada.

Las cerraduras de estas puertas las componen dos piezas independientes: el cuerpo y el cerradero. El primero consiste en una caja metálica embutida en el canto de la hoja o sobrepuesta a ella por la cara interna, que contiene: un resbalón móvil en forma de cuña (también denominado pestillo de golpe) que permanece fuera de la caja por la acción de un resorte, una manilla, pomo o tirador por el lado interno de la hoja para que el usuario, al accionarlo, pueda introducir el resbalón en la caja, uno o varios cerrojos con una parte exterior cuadrada o cilíndrica, un juego de borjas o dos bombillos (según el tipo de cerradura) y un escudo embellecedor o protector que cubre el ojo de la cerradura en las de borjas o el contorno del bombillo exterior. El cerradero, también metálico, está diseñado para albergar los extremos del resbalón y del cerrojo o cerrojos y para ello va instalado en la jamba opuesta a las bisagras y enfrenteado a la cerradura.

La parte que hace única a una cerradura son las borjas o el bombillo. En las de borjas (o gorjas) la posición de una serie de láminas de hierro, juntas y paralelas, crea una especie de código que solo los dientes de una determinada llave de tija con su extremo en paletón pueden mover y con ellas el mecanismo de la cerradura.

Las de bombillo reciben este nombre por estar dotadas de dos bombillos de latón (también conocidos como bombines), uno para cada lado de la puerta, que pueden tener frontal redondo (bombillo americano) de cuerpo cilíndrico o piriforme (bombillo europeo) con una parte cilíndrica y otra plana o caja de contrapernos.

Estos últimos son los más comunes y cuando van instalados en una cerradura embutida consisten en una pieza alargada de dos mitades, simétricas o no, con un puente central y un orificio roscado para sujetarlo a la caja de la cerradura. Cada mitad de esta pieza contiene un rotor unido por una de sus bases a una leva, mientras que por la otra base o cara exterior posee un canal para recibir una llave plana con varios orificios o dientes, según que se trate de una llave multipunto o de serreta, que junto con unas acanaladuras longitudinales crean un código para cada llave.

Cuando se introduce en un cilindro la llave que le es propia, sus orificios o dientes alinean una serie de pernos y contrapernos, alojados los primeros en el cilindro y los segundos en la caja de contrapernos que permiten el giro del cilindro y con él la leva que convierte su rotación en un desplazamiento lineal del cerrojo y del resbalón.

FUNCIONAMIENTO DE UNA CERRADURA MECÁNICA

El funcionamiento de la cerradura de la puerta de entrada a una vivienda es simple. Para cerrar la puerta basta con llevar su parte batiente hasta la parada consiguiendo de esta manera, que el resbalón, por su estructura en rampa, entre en el cerradero y la puerta quede cerrada. Si el morador quiere mayor seguridad utiliza la llave y mediante uno o varios giros de 360° introduce también parte o todo el cerrojo en el cerradero.

Para abrir una puerta cerrada con el cerrojo el usuario introduce la llave en el rotor, la gira en el sentido de apertura y el mecanismo de la cerradura desplaza el cerrojo hacia el interior de la caja y si continúa el giro otros 90° introduce también el resbalón quedando la puerta liberada. De haber quedado la puerta cerrada solo con el resbalón basta con girar la llave 90°.

LOS ROBOS CON FRACTURA EN DOMICILIOS

La mayoría de los ladrones que acceden a las viviendas por las puertas realizan un primer intento de apertura introduciendo una lámina plástica, del tamaño de la palma de una mano, entre la parada y la hoja para obligar al resbalón a entrar en la caja. Este sistema, conocido como el método de *resbalón*, *tarjeta*, *lengua de vaca*, etc. es el más sencillo para abrir una puerta cerrada solo con el resbalón, pero resulta inútil ante una puerta cerrada también con el cerrojo.

Si fallan en este intento utilizan el método en el que están especializados que puede abarcar desde la fractura de las bisagras, cerraduras, paños de la hoja, arrancamiento del marco, o el empleo de sistemas de apertura sin deterioro como: *bumping*, *ganzuado*, *tallado*, *llave mágica*, etc., siendo el más común la fractura del sistema de cierre a palanquetazos, tanto si se trata de una cerradura de borjas como de bombillo, o bien la rotura del bombillo de las cerraduras de este tipo, sin que esto último signifique que son más seguras las cerraduras de borjas ya que estas, menos numerosas, también tienen su *tendón de Aquiles*.

FRACTURA CON PALANQUETA

Los autores de robos con palanqueta, conocidos como topistas o toperos (DRAE), arrancan el cerradero o doblan o retraen el cerrojo y el resbalón con palancas rectas o acodadas. Tratándose de especialistas en robos en domicilios suelen utilizar palancas rectas como destornilladores o cortafríos (cincales) de unos 25 ó 30 centímetros de largo con un filo recto de me-

nos de 12 milímetros en el caso de destornilladores y de 20 ó 25 milímetros cuando se trata de cortafríos.

Tanto en los destornilladores como en los cortafríos su extremo es una transformación del cuerpo en cuña por aplastamiento o afilado a dos caras. En los destornilladores las caras poseen forma de V en su origen para convertirse en una U invertida cuya base equivale al filo de la herramienta, mientras que en los cortafríos las caras tienen forma de U invertida y los laterales, al igual que en los destornilladores, son paralelos o ligeramente convergentes hacia el filo.

Para fracturar con palanqueta el cierre de una puerta de apertura hacia el interior, los métodos mas comunes son dos: Uno que consiste en iniciar la acción introduciendo una palanca entre la parada y la hoja en un punto alejado de la cerradura y mediante sucesivos palanquetazos aplicados por uno o dos autores con sen-

das palancas ir aproximándose a la cerradura hasta arrancar el cerradero o lograr doblar el cerrojo.

El segundo método consiste en aplicar la palanqueta o palanquetas a la altura de la cerradura, entre la parada y la hoja, o bien practicar un agujero con una gubia o formón en esta zona de la parada, todo ello con el mismo propósito anterior o bien el de alcanzar el lateral del cerrojo o su cabeza con el filo o la cara de la herramienta para apalancarlo obligándolo a que se introduzca en la caja.

Durante estas maniobras las palancas pueden producir trazas con el filo, las caras y el cuerpo en las molduras de las jambas y en los bordes y canto de la hoja. Observando el tamaño y forma de cualquiera de las trazas resulta sencillo diferenciar un destornillador de un cortafríos; además, éstos, al tener un acabado en pintura, si son nuevos, también suelen transferir restos de su pintura a la madera.

ROTURA DEL BOMBILLO CON LLAVE MECÁNICA

El autor que usa este procedimiento ataca puertas con cerraduras embutidas empleando una llave tipo grip (apertura variable) o una llave inglesa. Con cualquiera de ellas hace presa en la parte plana del bombillo (caja de contrapernos), bien directamente o previa retirada del escudo embellecedor en aquellos casos en los que el bombillo no sobresale lo suficiente para poder apresarlo, gira la herramienta o la tuerce en un movimiento de vaivén horizontal y con ella el bombillo que se rompe por el puente.

Retirado el bombillo, introduce un destornillador en el hueco dejado por

aquel y gira la leva consiguiendo el mismo resultado que si emplease la llave original de la cerradura.

En estos casos es sencillo saber qué tipo de herramienta se empleó en la fractura. Si el bombillo exterior presenta varias hendiduras lineales paralelas y equidistantes entre sí en ambas caras, el causante fue una llave grip pues estas llaves tienen estrías lineales rectas en sus garras y las llaves inglesas carecen de ellas. En todos los casos si las marcas son paralelas al suelo la fractura fue por giro y de ser perpendiculares a él lo fueron por torsión horizontal.

Puede suceder que el autor se lleve el bombillo exterior, lo que dificulta determinar el tipo de herramienta, pero no el modo de fractura, ya que al observar la caja de la cerradura, el escudo embellecedor y la madera que bordea el hueco del alojamiento del bombillo, los daños serán mayores si la fractura fue por giro que si se realizó por torsión horizontal que apenas deja marcas.

Otra modalidad es la fractura de bombillos protegidos por escudos anti-presa. Estos escudos, atornillados desde el interior de la puerta y con forma de tronco de cono de una altura suficiente para cubrir el avance del bombillo, están diseñados para impedir apresar los bombillos con herramientas de agarre y así evitar su fractura por el procedimiento ya descrito. Pese a esta protección, hay especialistas que hincan un destornillador entre la puerta y el borde superior o inferior del escudo hasta apoyar el filo de la herramienta sobre la caja de la cerradura, tiran del destornillador hacia ellos y fracturan los tornillos de sujeción del escudo al mis-

“Las palancas pueden producir trazas con el filo, las caras y el cuerpo en las molduras de las jambas y en los bordes y canto de la hoja.”

mo tiempo que el bombillo por el puente, o bien, con la ayuda de un formón o un destornillador retiran parte de la madera de la zona superior e inferior del escudo para poder agarrarlo con una llave grip y torcerlo verticalmente consiguiendo también la fractura del bombillo y el poder llegar a la leva.

Los daños en la madera indican el tipo de procedimiento empleado y las trazas en la caja de la cerradura o en la parte superior e inferior del escudo, al ser sobre metal, en ocasiones, pueden ser individualizables.

FRACTURA DEL BOMBILLO MEDIANTE EXTRACTOR

El extractor de bombillos es una herramienta empleada por los cerrajeros y los equipos de emergencia para romper los bombillos y abrir las cerraduras sin su llave. El más utilizado por los delincuentes es el denominado de “campana” que consiste en un cuerpo de acero en forma de tubo de unos 12 centímetros de largo por unos 6 de diámetro por cuyo interior

discurre, a modo de eje, una pieza móvil ligeramente más larga que el cuerpo con el extremo interior semejante a la uña de un martillo de carpintero y el otro con rosca y dotado de una tuerca.

Para realizar la fractura introducen la mitad un tornillo de acero de unos 5 centímetros de largo por unos 5 milímetros de diámetro en el canal para la llave del rotor, enganchan la cabeza del tornillo con la uña del extractor, apoyan este sobre el escudo de la cerradura y con una llave mecánica enroscan su tuerca. La tensión que produce el extractor provoca la fractura del bombillo por el puente lo que permite su retirada y el acceso a la leva.

En la zona de apoyo sobre el escudo suelen quedar unas marcas indicadoras del tipo de extractor que en ocasiones poseen valor individualizador. De recuperarse el bombillo exterior portará en el canal para la llave el tornillo de acero o marcas en espiral si han retirado este para reutilizarlo.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Saavedra, F. J. *El modus operandi*. Revista de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía nº 93, abril 2001.
- Álvarez Saavedra, F. J. *El modus operandi hoy día*. Revista Ciencia Policial nº 95, julio-agosto 2009.
- *Le dynamomètre d'effraction de M. A Bertillon*, Revista La Nature nº 1929, 14 de mayo de 1910.
- Bertillon, A. *Affaire Renard et Courtois*. A. REY & CIE, 1909.
- Archival Reiss, R. *Manuel de police scientifique*. Librairie Payot, 1911. ■

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

GUILLERMO GONZÁLEZ

LAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL

Tomás Montero

No es la primera vez que se redacta un libro que integre, defina y explique la reacción del ordenamiento jurídico español en relación a un tema específico, pero hay que agradecer la existencia de uno que trate este tema en concreto, máxime cuando el Código Penal parece encaminarse a una punición más elevada, apostando la próxima reforma por la privación de libertad.

Tomás Montero admite la tímida apertura del Código Penal a medidas alternativas a la pena privativa de libertad, si bien esa apertura evidencia un sistema en crisis que la criminología reitera debería ser el último recurso por ser el más lesivo y el menos útil. El autor toma inmediatamente la medida *estrella*⁽¹⁾, la mediación, como la clase de alternativa recomendada pero menos usada en nuestro marco jurídico.

El presente libro realiza un somero repaso a las alternativas que ofrece el Estado Español a las penas de prisión, cuya brevedad constituye, ni más ni menos, una lectura de las poquísimas opciones que se plantean en el ordenamiento jurídico español en relación a este tema.

El título abarca todos aquellos elementos utilizables como sustitutivos de las penas de cárcel y de sus antecedentes, como la antigua *sentencia de extrañamiento*, del Código Penal de 1944, que condenaba al reo a la expulsión del territorio nacional. Su descendiente indirecto vino con la Ley Orgánica 7/1985, que regulaba la expulsión en el caso de haberse cometido un delito cuya pena fuera igual o inferior a prisión menor. El derivado final es la expulsión de los penados, situado en el Art. 89 CP y regulado por la Ley Orgánica 5/2010, y el autor detalla cada apartado del artículo y sus pormenores (como el tiempo del que dispone el penado para abandonar el país).

Este es un ejemplo del principal punto a favor del libro como manual de referencia en el derecho penal; abordar todos los aspectos (desde los antecedentes hasta las condiciones especiales) de todo cuanto rodea a las medidas alternativas, su consulta se hace cómoda y rápida, y aunque siempre es necesario tener el Código Penal a mano en cuestiones de esta índole, el presente libro puede ser de inestimable ayuda para el estudiante o el profesional.

El prólogo –introducido por Carlos Pérez Vaquero– es un agradable paseo por la historia de la represión de aquello definido como delictivo, antinormativo o inmoral a lo largo del tiempo, así como el uso del modelo penitenciario a lo largo de la historia, desde su nacimiento (no muy lejano) hasta nuestros días.

Las Alternativas a la Privación de Libertad en el Derecho Penal Español gira alrededor de las alternativas a la pena privativa de libertad tanto en adultos como en la Justicia Juvenil. Uno de los aspectos a destacar de la obra es la agrupación de las disposiciones y artículos que entran en la esfera de acción de todas esas alternativas. Así, el tema es abordado desde una perspectiva integral y objetiva dentro de un marco temático jurídico, señalando para algunas explicaciones ejemplos de calado como la controvertida doctrina *Parot*⁽²⁾ u otros casos concretos.

El libro se estructura en tres bloques: el primero analiza las **causas de la evolución de la población reclusa española** recordando las políticas criminales de *tolerancia cero*, pero el elemento más interesante es la comparativa entre los códigos de 1973 y de 1995 respectivamente; la comparación entre los diversos permisos para penas de cárcel por asesinato es cuanto menos sorprendente, pues el llamado *Código Penal de la Democracia* exigió un cumplimiento de la pena más cercano a su integridad para disfrutar de los permisos pertinentes que el exigido por el Código Penal de 1975. El estudio de las reformas hechas al CP español son cuanto menos inquietantes; 27 hasta la fecha, siendo la última (actualmente en

Proyecto de Ley) referente a la lucha contra la corrupción.

Tras hablar de reformas procesales y ejecutivas, el segundo bloque describe las **alternativas que la legislación española ofrece ante la perspectiva de la privación de libertad**, listándolas según su articulado en el Código Penal. El bloque explica brevemente las tres clases de reacciones del sistema penal en España: la pena privativa de libertad, la privativa de derechos y las multas, resaltando la si-

tuación actual en relación a la desaparición de los arrestos de fin de semana en beneficio de los trabajos en beneficio a la comunidad. Dentro del mismo bloque, el autor describirá no solamente las alternativas, sino las formas legales usadas para llevar a cabo la sustitución de penas privativas de libertad⁽³⁾.

La presentación de cada una de las alternativas llevará consigo una introducción, sus antecedentes, el modo de ejecución (junto a las condiciones para ello) y particularidades varias, como los posibles problemas a la hora de llevar al cabo con éxito alguna de dichas alternativas, como sucedería con la imposición de trabajos en beneficio a la comunidad a los infractores viales, pues, en palabras del autor: *En los últimos diez años la imposición de esta pena ha experimentado un crecimiento espectacular que acabó por desbordar la capacidad de los recursos disponibles para su ejecución, pasándose de 619 condenas ejecutadas por la Administración penitenciaria el año 2000 a 161.000 en el año 2009.*

El tercer bloque se dedica a las **alternativas al internamiento en la justicia juvenil**, cuya mención aparte se hace lógica debido a las múltiples directrices internacionales que instan a los gobiernos a explotar todas las vías disponibles antes que proceder al internamiento de un menor o de un joven. El abanico de posibilidades se ensancha para el menor, y así lo muestra la LORPM, permitiendo al juez archivar expediente si lo cree conveniente. El desistimiento de la incoación, el sobreseimiento y demás acciones van encaminadas a apartar del sistema penal al joven infractor para evitar así las

múltiples desventajas que ello conlleva (etiquetamiento, contacto con el sistema penal, etc.).

Sin embargo, y como lectura final de lo comentado, el autor volverá a mostrarnos el aumento de la punición a lo largo de los años en España, inclusive en el ámbito de menores, con un considerable crecimiento de las medidas de internamiento entre 2001 y 2006. A pesar de esta realidad, la LORPM prevé el cumplimiento de la segunda parte de esta medida en régimen de libertad vigilada.

Debido al gran número de antecedentes explicados a lo largo de la obra, se trata de una excelente idea encontrar en las últimas páginas un índice cronológico de la legislación consultada por el autor, permitiéndonos remitirnos a datos anteriores a los actuales. ■

⁽¹⁾ Estrella en cuanto a que la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/JAI) obligaba a impulsar la mediación en las infracciones que así lo permitan.

⁽²⁾ <http://www.rtve.es/noticias/20130319/doctrina-parot/544680.shtml>

⁽³⁾ Suspensión de ejecución de la pena, sustitución de la pena, expulsión de los penados o sometidos a medidas de seguridad y la libertad condicional

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO

EL ARROPIERO

Manuel Delgado Villegas

(26 enero 1943 – 2 febrero 1998)

- Ha sido considerado como uno de los más sangrientos asesinos en serie de la historia negra de España.
- Su madre falleció con su nacimiento, teniendo que ser criado por su abuela junto a sus hermanas, ayudando a su padre a vender de forma ambulante arropes, de ahí su apodo. Ya de pequeño vagabundeaba por Andalucía, sin asistir apenas a la escuela, no supo leer ni escribir. Ingresó en el ejército, en la Legión Española, donde aprendió técnicas de asalto que posteriormente le sirvieron para matar a sus víctimas, generalmente con un fuerte golpe en el cuello.
- Su andadura criminal la inició a los 20 años, porque se le *habían cruzado los cables*, según su propia manifestación.
- Fue catalogado como esquizofrénico paranoide, epiléptico, alcohólico, con subidas anormales de testosterona, todo esto le llevaba a ser extremadamente cruel con sus víctimas a las que, una vez que las había asesinado, mantenía relaciones sexuales con ellas, incluso durante varios días.

Tanta era su violencia que fue transmitida por sus propios abogados, que manifestaron que si se pusiera en libertad

no tardarían en aparecer nuevas víctimas de este asesino.

- Cuando fue detenido, tras matar a la que fue su novia, una enferma mental del Puerto de Santa María, estrangulándola con sus propios leotardos, confesó hasta 48 crímenes, varios de ellos en Francia e Italia. No se le atribuye un perfil concreto para sus víctimas, cualquiera que se cruzase en su camino: mujeres, hombres, jóvenes, ancianos... todos ellos con formatos de extrema violencia y sangre fría.
- Nunca llegó a ser juzgado y condenado. Se ordenó el ingreso en el Psiquiátrico penitenciario de Carabanchel (Madrid) para, posteriormente, ser trasladado a otros psiquiátricos de Andalucía.
- En diversas pruebas médicas se le detectó el cromosoma XYY, (un Y de más) al que diversas teorías han venido a llamar "el cromosoma asesino".
- En una de sus manifestaciones llegó a decir que *denme 24 horas y un mexicano no será mejor asesino que un español*.
- Fue puesto en libertad en aplicación del Código Penal del año 1995, trasladado a un hospital por una grave enfermedad respiratoria, donde falleció.
- Fue protagonista del documental *El arropiero. El vagabundo de la muerte*, de Carles Balagué, en 2009. ■

Alberto Albacete Carreño

Doctor en Ciencias de la Comunicación - UCJC | Máster en Psicopatología Criminal | Lcdo. en Criminología | alberto.albacete@telefonica.net

ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO DEL MAGNICIDIO DE PRIM

FORENSIC ANALYSIS OF THE ASSASSINATION OF PRIM

ÁNGEL GARCÍA COLLANTES
AITOR CURIEL LÓPEZ DE ARCAUTE

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Escena del crimen | Berlina | Magnicidio |
Impactos de bala | Proyectil

*Crime Scene | Sedan | Assassination | Bullethole |
Projectile*

RESUMEN / ABSTRACT

Dos de los expertos que han formado parte de un equipo multidisciplinar –creado por la Universidad Camilo José Cela para investigar la muerte de Prim– analizan la escena de aquel atentado que cambió el curso de la historia de España, convirtiéndose en uno de los sucesos más destacados de nuestra crónica de sucesos contemporánea.

Two of the experts who have been part of a multidisciplinary team –created by the Universidad Camilo José Cela to investigate the death of Prim– analyze the scene of that attack that changed the course of the history of Spain, becoming one of the events most highlights of our contemporary news in brief.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Prof. Dr. Ángel García Collantes

Coordinador del Máster Oficial en Criminalística
Universidad Camilo José Cela
acollantes@ucjc.edu

Prof. Dr. Aitor Curiel López de Arcaute

Decano de la Facultad de Criminología
Universidad Isabel I
acuriel.forense@gmail.com

“En la parte derecha, observando el vehículo de frente –lugar donde solía sentarse el general– presenta cuatro orificios producidos por otros tantos impactos que han penetrado en el interior y, por sus características y disposición, pudieran corresponder a un solo disparo.”

En poco más de un siglo, cinco Presidentes del Gobierno español murieron asesinados: **Juan Prim**, en 1870; **Antonio Cánovas del Castillo**, en 1897; **José Canalejas**, en 1912; **Eduardo Dato**, en 1921; y **Luis Carrero Blanco**, en 1974; pero, a día de hoy, tan solo el primero de aquellos cinco magnicidios permanece aún impune. Dos de los expertos que han formado parte de un equipo multidisciplinar –creado por la Universidad Camilo José Cela para investigar la muerte de Prim en la madrileña calle del Turco– analizan para *Quadernos de Criminología* la escena de aquel atentado que cambió el curso de la historia de España, convirtiéndose en uno de los sucesos más destacados de nuestra crónica negra contemporánea.

La berlina *coupé* en la que supuestamente viajaba el general Prim el 27 de diciembre de 1870, cuando fue objeto de un atentado en la calle del Turco, hoy calle marqués de Cubas; la levita y el levitón que vestía el día de los hechos, así como 7 balas y proyectiles que están expuestos en una vitrina del museo y que presuntamente fueron recogidos del interior del vehículo e incluso una que se supone que fue extraída del cuerpo del general. Todo eso es lo que queda de la escena de aquel crimen. En nuestro trabajo se procedió a recoger fotográficamente todos los impactos de proyectiles que presentaba el coche de caballos, la levita y el levitón, así como otros efectos que pudieran facilitar el estudio balístico.

EXAMEN EXTERIOR DE LA BERLINA

Al comenzar a examinar el vehículo, lo primero que llama la atención es que tiene colocado en la parte delantera, en color blanco, el número 5868. Se aprecia perfectamente desde una distancia prudencial. De esta forma era como se identificaba en la época a este tipo de vehículos. Dispone de unas dimensiones exteriores de 350 cm. de largo por 200 cm. de ancho y 200 cm. de alto. Se encuentra subida sobre una tarima de color gris, en cuyo perímetro existe un cordón de seguridad situado sobre los bordes. Dicho cordón es de acero inoxidable rígido y está sujeto por 6 trozos del mismo metal colocados de forma vertical en las esquinas y en los lados.

El estado de conservación es bueno, está pintada de color negro en su exterior y presenta un ribete de un material que pudiera ser bronce a lo largo de la misma. El personal del museo que se encontraba presente nos manifiesta que tuvo que desmontarse en varias secciones para poder trasladarla desde el anterior emplazamiento del museo en Madrid, a su ubicación actual, y que ha sido objeto de varias restauraciones y la han limpiado en profundidad.

La berlina dispone de cuatro ruedas; las dos traseras, con un diámetro de 120 cm., y las delanteras con un diámetro de 97 cm. Las ruedas traseras tienen 14 radios cada una y las delanteras 12, tanto unas como otras están pintadas de color

rojo. La parte de rodadura es de color negro y de metal, posiblemente hierro, de forja. La estructura también es metálica de forja y pintada de color rojo. Tiene una puerta a cada lado que abren hacia fuera y de izquierda a derecha. Cada una de las puertas cuenta con un tirador en forma circular, metálica, posiblemente de bronce, en el exterior y una palanca del mismo metal y marfil, en la parte interior. La puerta de la izquierda dispone de un cristal que ocupa su parte superior, y presenta un bisel en el perímetro. La puerta de la derecha no dispone de cristal y cuenta con una contraventana. No se puede precisar que el día de los hechos dispusiera de esta contraventana. Es de madera y presenta dos orificios circulares y simétricos en la parte superior, uno en cada lado. Debajo de las puertas dispone de un caballete para facilitar el acceso al interior de la berlina. Dicho caballete es metálico, de forja, y de color negro.

La parte trasera está cerrada en forma rectangular, si bien, dispone de una pequeña ventana en la parte superior cubierta por un cristal, con unas dimensio-

nes de 24 cm. de ancho y 16 cm. de alto y tapado con una tela por la parte interior, del mismo color que la tapicería. La parte delantera está abierta y protegida con cristales, si bien el cristal del lado izquierdo está roto y no hay fragmentos en el interior. Le falta un junquillo de sujeción del cristal y el junquillo del otro lado está afectado por los impactos de balas. El cristal de la parte derecha no llega a cubrir todo el hueco, le faltan unos centímetros en la parte inferior, así como el junquillo de sujeción del cristal. Los huecos de dichos cristales tienen unas dimensiones de 22 cm. de ancho por 50 cm. de alto.

En la parte delantera, presenta un asiento elevado, para sentarse la persona que conduce y para otra persona acompañante. Y más adelante, el enganche de los caballos de tiro. En la parte delantera y a ambos lados tiene dos faroles de bronce sujetos por un tubo de idéntico material.

Por otro lado, como resultado de la observación exterior, vemos que las lesiones en la Berlina Coupé son compatibles con haber sufrido un ataque combinado –em-

“El arma empleada en el disparo de mayor interés –el que presenta Prim en el hombro derecho– pudiera ser cualquiera de los utilizados en la época: trabuco, trabuquete o retaco que, a corta distancia, resultaban letales.”

boscada– desde varios puntos diferentes, derecha e izquierda, puesto que se aprecian impactos producidos por armas de fuego por ambos lados.

EXAMEN DEL LADO DERECHO

En la parte derecha, observando el vehículo de frente –lugar donde solía sentarse el general– presenta cuatro orificios producidos por otros tantos impactos que han penetrado en el interior y, por sus características y disposición, pudieran corresponder a un solo disparo, utilizando un arma cargada con proyectil múltiple, como las que se usaban en la época.

Medidos los citados impactos arrojan los siguientes datos:

1. Un orificio con unas dimensiones de 903 mm. por 989 mm. y situado a una altura del suelo de 146 cm.;
2. Un orificio con unas dimensiones de 844 mm. por 854 mm. y situado a una altura del suelo de 148 cm.;
3. Un orificio con unas dimensiones de 477 mm. por 701 mm. y a una altura del suelo de 149 cm.; y
4. Un orificio con unas dimensiones de 1097 mm. por 1142 mm. y situado a una altura del suelo de 150 cm.

Estos orificios son compatibles con un arma de avancarga de la época –posiblemente trabuco– cargada con una proyección múltiple, compuesta de 4 proyectiles de plomo, cuyas dimensiones aproximadas serían las de los diámetros de los orificios expuestos anteriormente.

Las lesiones que presenta el cuerpo del general en el hombro izquierdo pudieran ser compatibles con este disparo,

tanto por la trayectoria que presentan los impactos en inclinación y en deriva, así como por la altura a la que se encuentran.

Desde este lado pudo recibir un impacto más y que podría haber dado en el cristal delantero izquierdo de la berlina y seguidamente pudiera haber alcanzado al general en el codo del brazo izquierdo. Este disparo puede corresponderse con un arma cargada con un único proyectil -tipo pistola-, aunque este extremo no puede ser comprobado pues no existen indicios en el interior de la carroza que puedan acreditar el dato. El cristal del lado derecho está roto en la parte inferior y no existen fragmentos del mismo.

EXAMEN DEL LADO IZQUIERDO

Por este lado, se aprecian un mayor número de impactos que pasamos a describir:

1. Se aprecian dos impactos que por posición geográfica relativamente cercanos situados a una altura del suelo de 138 cm. y 140 cm. respectivamente puede inferirse que se trataría de un arma cargada con más de un proyectil. Estos impactos se encuentran en la hoja de la puerta en la parte derecha. No han penetrado al interior, con lo cual hace pensar que estaban cargados con balas de plomo y una cantidad de pólvora no muy grande o a una mayor distancia;
2. A una altura de 159 cm. y 158 cm. y en el borde izquierdo de la ventana presenta otros dos impactos que no han penetrado al interior y han producido un gran deterioro en el marco de la ventana. No son orificios limpios. Se observa que la contraventana de madera que presenta en la actualidad no

se corresponde con la que tenía el día de los hechos o, al menos, no estaba cerrada, pues no presenta daño alguno y, posiblemente, llevara un cristal al igual que el de la otra puerta que, por consiguiente, se habría fracturado. No se observaron restos de cristal en el interior de la berlina. La trayectoria de los impactos es de abajo arriba y de izquierda a derecha, lo que hace pensar que el tirador se encontrara posicionado a poca distancia en una zona anterior al vehículo;

3. A 164 cm. de altura del suelo y en la estructura de la berlina, más próximo a la parte delantera, hay otro orificio producido por un proyectil y realizado por un arma tipo pistola de carga única. Este orificio es mas perpendicular y con una inclinación de abajo arriba. No ha penetrado al interior;
4. A una altura del suelo de 169 cm. y entre el marco de la puerta y esta hay una marca producida por un proyectil que ha quedado encajado sin penetrar al interior y otra marca en la estructura que apenas ha producido daños en la madera Dicho impacto tiene unas dimensiones de 56 mm. por 127 mm. y fue efectuado por un arma de un solo proyectil tipo pistola. Todo ello hace pensar en la existencia de más de dos armas; y
5. Desde este lado, y posiblemente a través de la ventana, se pudieron producir más disparos que pudieron alcanzar al general en la mano derecha.

EXAMEN DEL INTERIOR

El interior de la berlina es de seda acolchada, cosida en forma de rombos y de color verde oscuro. El suelo es metálico,

circular y forrado de moqueta estampada y del mismo color, estando bastante deteriorada y desgastada por el uso. Tiene capacidad para cuatro personas sentadas, dos a la derecha y dos a la izquierda, enfrentadas. El asiento de la derecha es más amplio que el de la izquierda y está situado a una altura de 90 cm. del suelo.

Al proceder a examinar el interior se observa que en la parte izquierda hay un desgarró en la tapicería y le falta un trozo de tela posiblemente fruto de los proyectiles que penetraron en el interior por el lado derecho. Igualmente se aprecian a contra luz tres orificios en este mismo lugar. No se aprecian más orificios en la tapicería compatibles con otros impactos.

Al someter a luz forense el interior del vehículo, con el objeto de localizar fluidos corporales, se observan restos de una sustancia que pudiera tratarse de sangre. En varios lugares se observa esta sustancia. Dichas muestras se encuentran próximas a la puerta del lado izquierdo –lugar que precisamente ocupaba el general–. Igualmente, se intentó mediante un escáner, localizar en el interior de la berlina otro tipo de indicios como pólvora negra o restos de los fulminantes, pero no fueron localizados. El objeto era centrar el tipo de armas que se pudieron haber utilizado, al localizar sulfitos o restos de fulminante: plomo, bario y antimonio. En aquella época, 1870 compartían espacio las armas de avancarga, que eran utilizadas por bandoleros y asaltantes de caminos, y las armas de percusión, que disponían de fulminante para iniciar la proyección del proyectil. No fue posible encontrar más indicios, en primer lugar por la limpieza a la que supuestamente han sometido a la berlina, y en segundo lugar, por el mucho tiempo transcurrido.

ARMAS EMPLEADAS

Con el objeto de poder determinar el tipo de armas que se utilizaron en el atentado se estudió el sumario 306/1870 y, fruto de ello, se desprende que en el tomo XLV hay una diligencia que textualmente dice:

“Referencia de los trabucos. Doy fe que los trabucos que se han acompañado con el oficio de fecha 8 del actual tienen cuatro del largo y cañones, el uno con el número 149, el otro con el número 23. Este al parecer arreglado de fusil inglés con guarda postas en la llave, las cajas nuevas al parecer en vaqueta de hierro y porta fusiles de cuerda corredera ambas, cargadas también al parecer. Ha firmado”.

Por otro lado en el tomo XV, folio 4269 y siguientes – Declaración de Esteban Sanz Loza: (...) *añadió que llevaban unos trabucos.... Sobre los trabucos, los oculta-*

ban en una casa de la calle Lavapiés, donde los llevaron en sacos.

Al analizar la definición de trabuco, nos encontramos que del italiano *buco*, y éste del latín, refiere a *hueco*, *boca*. *Trabuco* sería una derivación de *por la boca* o *a través del hueco*, expresión que hace referencia tanto a su condición de arma de avancarga como a su boca acampanada. Se cargaba con un solo proyectil, generalmente de plomo, pero también podía utilizarse con más de uno; es decir, con una carga múltiple de perdigones o postas de menor tamaño.

El arma empleada en el disparo de mayor interés –el que presenta Prim en el hombro derecho– pudiera ser cualquiera de los utilizados en la época: trabuco, trabuquete o retaco. Estas armas no eran de dotación militar sino empleadas por delincuentes, asaltantes de caminos y piratas. Poseían un gran poder intimi-

“Podemos afirmar que, dada la disposición de los impactos en el carruaje, como mínimo podrían haber intervenido entre cinco y siete armas, sin poder precisar el número exacto.”

datorio debido a su forma y facilidad de ocultación, pues eran más pequeñas que fusiles militares. No se necesitaban conocimientos especiales para su utilización y, lo más importante, a corta distancia resultaban letales, aunque, por el contrario, a medida que aumentaba la distancia de disparo, disminuía su eficacia; es decir, eran armas para utilizar a corta distancia y sin necesidad de apuntar. Si tuviéramos que hacer un símil con algún arma actual, la pondríamos al lado de las escopetas de caza a las que los delincuentes cortan los cañones y culata, convirtiéndola en una de las armas más peligrosas que existen actualmente para la corta distancia y es de más fácil adquisición por los delincuentes que otro tipo ⁽¹⁾.

Como todas las armas de avancarga, el trabuco era muy lento de recargar debido a que se necesitaba compactar dos veces.

Por otro lado, también pudieron utilizarse otras armas de la época tales como armas de *faja o de tratantes* que eran utilizadas para defenderse de los malhechores y asaltantes de caminos. Eran fáciles de ocultar y no ocupaban mucho espacio. Disponían de dos cañones paralelos, resultaban muy sencillas de utilizar y, al igual que los trabucos, eran muy útiles en distancias cortas. A medida que aumentaba el blanco perdían eficacia. Varios de los impactos que presenta la berlina en el lado derecho pudieran ser compatibles con un arma de estas características.

También pudieron ser utilizadas armas de un solo proyectil, con poco poder de penetración, ya que existen indicios criminalísticos de que algunos proyectiles no consiguieron atravesar la madera del coche.

La balística identificativa permite hacer estudios para determinar el número de armas que han participado en un hecho criminal, aunque no se disponga de esas armas utilizadas en la comisión del delito. Estos estudios se basan en la identificación mediante cotejo balístico de los proyectiles recuperados en la escena del crimen.

Por otro lado, el estudio de las armas de fuego y sus municiones, es de gran interés policial, pues los hechos relacionados con ellos son siempre de una entidad grave –que puede ocasionar lesiones o la pérdida de vidas humanas– y, a su vez, son indicios físicos que nos pueden llevar al descubrimiento del autor de un delito; es decir del estudio de un proyectil se puede indicar el arma que lo disparó, pero no quién ha realizado dicho disparo.

¿Cómo se determina el calibre de un arma, por ejemplo una escopeta de las que normalmente se utilizan para cazar? El calibre sería igual al número de bolas o esferas de plomo que se pueden fabricar con una libra (453,59 gr.), de ese metal de forma que el diámetro de estas esferas coincida con el diámetro del arma en cuestión. De esta forma cuando nos referimos a una escopeta del calibre 12, lo que estamos expresando es que con una libra de plomo, si fabricamos esferas del diámetro de la escopeta, obtendríamos un total de 12 de estas esferas. Esta denominación es conocida como regla Bore.

Al estudiar los 6 proyectiles expuestos en el museo –no se tiene constancia fehaciente de que fuesen los extraídos al General– cuatro en concreto no presentan señales de estriado, pues han sido disparados por armas de cañones de ánima lisa; con lo cual, los estudios de cotejo ba-

“La balística identificativa permite hacer estudios para determinar el número de armas que han participado en un hecho criminal.”

lístico de estos elementos resultan irrelevantes. De los otros dos, uno presenta alguna muesca que pudiera ser compatible con estriado, sin poderse determinar claramente, y el otro, presenta unas marcas a lo ancho que se hacían para engrasar el proyectil y de esta forma facilitar la salida del arma. Se trata de bandas de engrase.

Dichas balas fueron medidas y pesadas, dando los siguientes resultados:

1. La primera se trata de un trozo de un material, posiblemente plomo aplastado, con un diámetro de 3.129 mm. y con un peso superior a los 500 grain ⁽²⁾.
2. Una bala redonda de forma un tanto irregular con varios diámetros 1.749, 1.739, 1.730 mm., y con un peso de 459 grain. Esta bala estaría equiparada con lo que hoy se conoce como cartucho de caza del 12.
3. Una bala redonda de forma un tanto irregular con varios diámetros 990, 830, 945 mm. y con un peso de 67 grain.
4. Se trata de una bala de iguales características que la anterior y que presenta los siguientes diámetros 1.103, 94, 1.104, 986 mm.
5. Bala de forma alargada y terminada en punta con unas dimensiones de 3.252 mm. de larga por 1.530 mm. de ancho y con un peso de 459 grain. Este proyectil presenta un trozo de metal en –latón– en el culote y tres bandas de engrase, a lo ancho del mismo, en forma de anillos.
6. Bala de forma alargada y terminada en punta con unas dimensiones de 1.624 mm. de larga y con varios diámetros 1.130, 1.147, 1.106, 1.119. Tiene un peso de 219 grain. Se pudiera corres-

ponden con un calibre de 11 milímetros. Según consta este proyectil le fue extraído al General de su cuerpo, no quedando claro si como consecuencia del atentado, objeto de estudio, o de otras heridas sufridas anteriormente.

La citada bala fue entregada al museo del ejército varios años después del atentado por un familiar directo del general, alegando que le había sido extraída del cuerpo.

Igualmente se expone un fragmento de plomo en forma triangular y plano que le fue extraído del bolsillo del levitón que vestía el general el día de los hechos.

A la vista de los proyectiles presentados nos queda la duda de si varios de ellos han sido disparados. Habría que estudiarlos minuciosamente. Y por otro lado, los daños y deformaciones que presentan otros, no son compatibles con las marcas dejadas a simple vista y que es lo que se ha podido estudiar.

La época en la que sucedieron los hechos, año 1870 y siguientes, se estaba procediendo a la transición de los sistemas de avancarga a alguno de retrocarga, y se usaban todavía los trabucos y demás armas antes mencionadas.

Para concluir podemos afirmar, desde un punto de vista gráfico y dada la disposición de los impactos en el carruaje, que como mínimo podrían haber intervenido entre cinco y siete armas, sin poder precisar el número exacto. Hay que tener presente que los hechos ocurrieron en muy corto espacio de tiempo, que las armas de la época había que volver a cargarlas una vez efectuado el disparo y esto llevaba bastante tiempo, suponiendo que

el tirador tuvieran destreza para hacer la recarga, y aunque hay armas de disparos múltiples con otras, solamente se pudo efectuar un disparo.

DISTANCIAS DE DISPARO

Para determinar la distancia de disparo es necesario realizar pruebas con armas de iguales características, montadas con balas de la misma clase, utilizando además pólvora negra de humo similar a la de la época, a diferentes distancias. En base a los resultados obtenidos se podría dar una estimación por la dispersión de los proyectiles.

En función de las heridas dejadas en el cuerpo también se pueden realizar estudios criminalísticos. Las heridas por arma de fuego son las lesiones que ocasiona el proyectil a su paso a través de los tejidos del cuerpo. Esas lesiones varían según la distancia y la zona del cuerpo donde pe-

netra el proyectil. Según la distancia a la que se produce pueden ser:

1. Disparo de contacto: de 0 a 2 cm.
2. Disparo de próximo contacto: de 2 a 60 cm.
3. Disparo a distancia: a más de 60 cm.

Es importante saber que el orificio de entrada es único y corresponde al proyectil disparado. La regla es que existan tantos orificios como proyectiles disparados, con algunas excepciones:

1. Orificio de entrada único producido por varios proyectiles.
2. Orificios múltiples producidos por varios proyectiles.
3. Orificio de entrada no visible fácilmente, porque el proyectil penetró por una cavidad natural. El diámetro del orificio

de entrada puede ser igual, mayor o menor que el diámetro del proyectil, por lo que su medida no permite sacar conclusiones acerca de su calibre.

En los casos en los que intervienen armas de fuego, el estudio de las heridas que producen nos aportará valiosísima información, no solo para determinar la causa de muerte, sino también para especificar orificios de entrada, de salida, distancia de disparo, posibles trayectorias, ángulos de incidencia, etc.

Junto con el proyectil que es impulsado a través del ánima del arma, son propulsados fuera de la boca del cañón los gases producto de la deflagración de la pólvora, hollín resultante de la combustión, pólvora semideflagrada y sin combustionar, fragmentos de proyectil y encamisados, compuestos del fulminante –plomo, bario, antimonio– cobre y níquel evaporizados de la vaina, y otros posibles restos característicos de la munición o del estado del cañón. Cada uno de estos compuestos nos permitirá determinar en una primera instancia cuál fue el orificio de entrada pero, a continuación, dadas las características físicas de cada uno, podremos utilizarlos para la determinación de la distancia de disparo. Lo que permite descartar totalmente en los estudios balísticos realizados que los disparos se realizaran a cañón tocante. Un disparo a cañón tocante le hubiera producido lesiones mucho más severas y amputaciones.

TRAYECTORIAS DE DISPAROS

Respecto a las trayectorias que pudieran determinar el ángulo de disparo, solamente debemos indicar que los disparos se han realizado siempre desde fuera de la berlina al interior, al menos en su mayoría.

La única varilla que se pudo introducir en uno de los impactos de la puerta de la derecha, arrojó unos datos de unos 6° de inclinación y unos 80° de deriva. Teniendo en cuenta la aclaración anterior, y sin que esto sea una conclusión definitiva, se podría determinar que la trayectoria es descendente; es decir, de arriba para abajo y de atrás a adelante.

POSICIÓN DE LA VÍCTIMA EN LA BERLINA

Supuestamente, y por los datos obrantes en el sumario, parece ser que el general solía sentarse en la parte derecha de la berlina, entrando por la puerta de cristal y sentado junto a esta. Del estudio se desprende que esta es la parte que se encuentra más afectada: restos de una sustancia que pudiera ser sangre, cuatro impactos por la parte exterior y rotura del cristal delantero de ese mismo lado.

ESTUDIO DEL UNIFORME

En los almacenes del museo en la planta sótano, nos mostraron una levita y un levitón de color azul oscuro, indumentaria que supuestamente era la que llevada puesta el general el día de los hechos. Al observarlos por separado, tanto el gabán como la levita, podemos apreciar que el levitón presenta nueve orificios de distinto tamaño, sin salida a la altura del hombro izquierdo y un desgarramiento importante a la altura del codo del mismo lado. Según los informes de restauración se le extrajo un fragmento de plomo del bolsillo izquierdo.

Por otro lado, la levita presenta cinco impactos a la misma altura y el mismo desgarramiento en el codo izquierdo. Igualmente, y en la parte inferior, presenta manchas de una sustancia que pudiera tratarse de sangre. De un bolsillo le sacaron

granos de pimienta, restos vegetales, tejido interno del forro interior de la espalda y un fragmento de tejido de la manga izquierda. Dichos orificios presentan una disposición geográfica que permite intuir que han sido realizados con un arma de carga múltiple -3 en fondo⁽³⁾-. En la parte inferior de estos orificios hay manchas, que pudiera tratarse de sangre, como consecuencia de las heridas producidas por los impactos.

Del estudio del sumario se desprende: que al tomo XV, folio 136r -141v - AUTOPSIA - INFORME MEDICO VERBAL - Declaración de los médicos forenses el 31 de diciembre de 1870 - cuatro días después del atentado... queda claro que la herida del hombro izquierdo, presenta un relieve de un agujero de seis centímetros de diámetro *es mortal ut plurimum*; es decir, mortal de necesidad. ■

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almirante, J. (1968). Diccionario Militar (1ª edición). Madrid
- Antón y Barberá, F. Turégano, J.V. (2004). Policía Científica. Volumen II. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Barrios. C. (1872). Tratado elemental de Armas Portátiles. Madrid: Fortanet.
- Calvo, J.L. (1997). La Industria Armera Nacional 1830 - 1930. Eibar: Eibarko udala.
- Casado, J de D., Rodriguez, M.S. (2000). Manual de Medicina Legal. Madrid: Colex.
- Cortes, J. (1956). Guía de la Real Armería. Madrid.
- Di Maio, V.J.M. (1999). Heridas por arma de fuego. Aspectos prácticos sobre las armas de fuego, balística y técnicas forenses. Buenos Aires: La Rocca,
- Moreno, L.R. (1986). Balística forense. México
- Hernández, C. (1981). Historia de las Armas de Fuego. León: Nebrija.
- Ibáñez, J. (2010), Técnicas de Investigación Criminal. Madrid. Dykinson.
- Peche, R. Introducción histórica sobre las armas de avancarga. Disponible en: <http://www.clubdetiro555.es/pdf/armas%20avancarga.pdf>.
- Peterson, L. (1966). Las armas de fuego. Barcelona: Punto Fijo.
- Sopena, J. (1979). Historia del Armamento Español. Barcelona
- Villalaín, J.D. (2000). Lesiones originadas por armas de fuego. En: Casas, J. & Rodriguez, M.S (2000) Manual de Medicina Legal y Forense. Madrid: Colex.

(1) El trabuco de la fotografía es conocido como Naranjero ya que le entraba una naranja en la parte delantera del cañón por su forma acampanada.

(2) Existe una unidad de medida denominada grain que es utilizada para expresar el peso de los proyectiles: 1 grain es igual a 0,0648 gramos; por ejemplo, una punta de 100 grain equivaldrá a $100 \times 0,0648 = 6,48$ gramos.

(3) Las postas van colocadas dentro del cartucho, en este caso del arma en bloques de 3 + 3 + 3, lo que hace un total de 9 balas. Un bloque encima de otro.

OPINIÓN

JUAN CARLOS DELGADO

CRÓNICA DEL III SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Al menos una vez al año, **los criminólogos en España** tenemos una cita obligada. La **Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF)** organiza en Valladolid un seminario con ponentes de referencia que nos ponen al día de los últimos avances y de lo conseguido hasta hoy en materia criminológica. En 2013, la cita fue el 28 y 29 de noviembre y el título del Seminario lo decía todo: "Criminología Global: Los grandes retos en criminología y sus respuestas en el siglo XXI".

Hasta allá que me voy bien abrigadito, que uno ya tiene experiencia después de unos cuantos años de asistir a estos seminarios por estas fechas en la capital del Pisuerga, pero con ganas de saludar a tantos amigos y amigas que se esfuerzan cada día en reivindicar la importancia de la criminología en la sociedad. Amigos y amigas que además este año celebraban el **décimo aniversario de la SECCIF**; un valor añadido a la visita anual.

Tras la presentación del seminario a cargo del **presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, D. Feliciano Trebolle**, abrió el turno de ponencias **José Ignacio Antón Prieto**, sociólogo del departamento de Criminología de la USAL que habló sobre la "*Criminología reflexiva. Haciendo ciencia en la sociedad del riesgo*". Prometo que me pase una hora cogiendo ideas, apuntes, citas... Nacho es un gran comunicador y expone de forma muy clara y directa lo que quiere decir. Un verdadero placer escucharle.

Después de tomar un café y digerir las enseñanzas de la primera ponencia, **D. Antonio González**, médico forense y director

del Instituto de Medicina Legal de Zamora nos dio un auténtico repaso por la escena del crimen con profusión de fotografías y con curiosidades varias, elegidas en los muchos años que lleva de profesión.

La mañana terminó con la presentación de la **primera Facultad de Criminología de España**: la Universidad Isabel I de Castilla, a cargo de su decano y vicepresidente de la SECCIF, el doctor **Aitor Curiel**.

Si en algo no nos equivocaremos en Valladolid es en elegir sitio para comer. Difícil es que te equivoques, pero si encima vas con amigos residentes en esta bella ciudad, el éxito está asegurado. Controlamos las copas del buen vino de la tierra que nos sirvieron porque la tarde prometía y no había que perderse ni un minuto de ponencias.

Empezó el turno vespertino **Thomas Neer, criminólogo y agente del FBI** ya retirado hablándonos de "*Los crímenes por convicción*" y a continuación una buena amiga de la SECCIF y habitual en seminarios y congresos, **Eugenia Cunha**, de la Universidad de Coimbra (Portugal), disertó sobre su especialidad: la *Antropología Forense*. Algún día, Eugenia debería de tener toda la mañana o la tarde para ella como desagravio a las prisas que le meten los organizadores para que cuente en el menor tiempo posible todo lo que sabe.

Con esa limitación de tiempo que se da en casi todos los congresos, **Stephen Porter** de la Universidad canadiense de Columbia Británica nos contó cómo se puede **detectar la mentira a través del lenguaje no verbal**. Con casos reales, hizo una interesante disertación que despertó

“La ponencia ‘Pasado, presente y futuro del sistema penitenciario y el tratamiento del delincuente’, de Javier Nistal, acaparó la atención de todos los presentes ahora que está de actualidad todo lo relacionado con la doctrina Parot.”

el interés de los asistentes propiciando muchas preguntas al final de la ponencia.

Como a estos chicos y chicas de la SECCIF no se les escapa nada, nos reservaron un final de día espectacular con un paseo nocturno por la ciudad de Valladolid para ver sus edificios más emblemáticos con una iluminación especial. Si alguno de los lectores quiere conocer más de esta impresionante ruta tiene más información en www.valladolidrirosdeluz.es

La mañana del viernes 29 comenzó con una mesa formada por tres personajes que nos deleitaron con sus ponencias; **Javier Jordán**, profesor de Ciencia política y de la administración de la Universidad de Granada que habló del *Terrorismo como fenómeno sociológico* demostrando su gran sabiduría sobre el tema, **la iraquí Bahira Abdulatif**, de la Universidad Autónoma de Madrid con una interesantísima charla sobre *La Cultura Islamista* centrándose en aspectos fundamentales para entender el antes y el después de la guerra de Irak y con una encendida y documentada crítica hacia el sistema occidental capitalista que ha desvirtuado la imagen de los países árabes y por último, **Francisco Javier Oterino inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía** que disertó sobre el *Terrorismo Nacional e Internacional* destacando diferentes aspectos muy interesantes de este fenómeno tan desgaciado.

Sin tiempo siquiera para tomar un café, **Victoriano Panizo** inspector de Policía, Jefe del Grupo de Investigaciones tecnológicas de Castilla y León nos conto **cómo funciona la criminalidad en Internet** y un poco después la criminóloga y buena amiga **Janire Rámila** nos expuso las líneas principales de un completo estudio que esta realizando sobre los **criminales en serie en España**. Por cierto que

Janire se quejó de las dificultades que está teniendo en Catalunya para **poder entrevistar a presos**, que interesan para el estudio, en esa Comunidad, así que si alguien le puede echar una mano a Janire para romper esas barreras que lo diga que será bienvenido/a.

Después de degustar una exquisita comida en compañía de los buenos amigos y amigas de la SECCIF volvimos al trabajo para disfrutar de la tarde oyendo a **Javier Nistal, jurista de Instituciones Penitenciarias** con la ponencia *“Pasado, presente y futuro del sistema penitenciario y el tratamiento del delincuente”* que acaparó la atención de todos los presentes, sobre todo ahora que está de actualidad todo lo relacionado con **la doctrina Parot**; le siguió **Humberto Guatibonza de la Policía Nacional de Colombia** con una más que interesante charla sobre los secuestros en su país, algunos de los cuales han tenido como víctimas a ciudadanos españoles. Y para cerrar un seminario de tan alta categoría nadie mejor que el **fiscal Antimafia de Italia, Pier Luigi María dell’Osso** que disertó sobre lo que tanto sabe *“La repercusión criminal del fenómeno mafioso”*.

Al final, saludos y abrazos, como siempre, deseándonos lo mejor para nosotros y para la Criminología en general, expresando nuestros deseos de volver a vernos en más ocasiones y sobre todo dando ánimos a los organizadores de la SECCIF para que sigan contribuyendo de esta manera tan entusiasta a dar a conocer los **avances criminológicos en España y en el mundo**. Valladolid nos espera el próximo seminario y yo pienso estar ahí para, además de aprender muchísimo, pasarlo realmente bien entre amigos con los que compartimos una vocación inexorable.

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

HAVE IT YOUR WAY

Soy poco aficionado a las grandes superficies. Centros comerciales donde puedes encontrar de todo. Lugares multiocio donde dar rienda suelta a la imaginación, al disfrute cómodo, lo inimaginable comprimido en un par de hectáreas de terreno acondicionadas con acero y cristal, con mucho diseño y todo eso. Lo que quieras al alcance de la mano. A pesar de lo dicho –y porque uno es humano– hace unos meses acudí a uno de ellos porque tenía que comprar unas botas de invierno. En una de las muchas tiendas que allí se dan cita, tenían las que me gustaban y a buen precio. Lo hice después de salir de trabajar, a eso de las tres de la tarde para no coincidir con la muchedumbre que a horas punta colapsan pasillos y establecimientos. Para completar la querencia vana, esa especie de salida de emergencia que contrarresta el tedio de los días grises, decidí quedarme a comer en un establecimiento de comida rápida; lugares en los que encontrar estampas que en no pocas ocasiones ilustran los argumentos que dan, como en esta ocasión, para contar una historia doméstica –aunque *a priori* no lo parezca– de corte criminológico como la que a continuación les planteo.

El caso es que en una de las paredes del establecimiento de comidas, en total

armonía con el estilo minimalista de la franquicia en cuestión, rezaba el siguiente eslogan: **Have it your way**. Y entonces, como llovida del cielo, observo la siguiente escena que, por cosas del destino, quise identificar con el mensaje profundo y de amplia resonancia que hoy abre la cabecera de esta página. Les adelanto que era un martes de los normales, preludeo de un miércoles normal y seguido de un jueves de los de toda la vida; de infantería, vamos. Por contra, la escena era más propia de fin de semana, víspera de fiesta o cosa así. Allí se orquestaba algún tipo de celebración a propósito seguramente de una efeméride injustificada, un entreacto que dejaría paso a los sinsabores que da el poner coto –eso sí, tarde– a la tolerancia cero con las frustraciones.

La escena la integran unos padres y su hijo, coronado para la ocasión de una felicidad embaucadora y triste como bien se vino en demostrar después. Tanta felicidad a base de una *sopa de sobre* estaba claro que iba a terminar en pataleo. Y así fue, el niño pasó en cuestión de minutos de la suma felicidad impostada por la superficialidad del momento, al enfado y berrinche más incontrolado que puedan imaginar. Gritos y lloros estridentes, revolcones y pataleos acabaron con el reinado efímero y todo lo demás. Terminado el sainete, vuelvo a lo mío y pienso: claro, si ya lo pone ahí, en la pared: **Have it your way**. Y mientras digiero las viandas voy pensando qué correspondencia podría tener –en su gestación más temprana– la tragicomedia que acababa de presenciar con alguna teoría criminológica, algo que justificase un desenlace que ya es demasiado habitual. Fue fácil, pues en seguida me vino a la cabeza **la teoría de**

“Está demostrado que la crisis o falta de valores, con sus correspondientes consecuencias de barbarismo de todo tipo: xenofobia, drogas, vandalismo, bandas callejeras, reyertas, alcoholismo..., tienen un origen multifactorial.”

la anomia ⁽¹⁾, y con ella, por extensión, esa afamada crisis de valores de la que tanto se habla. Intolerancia de todo color que viene a evidenciar un retroceso cultural y civilizado muy a tener en cuenta. Entonces ¿por qué no pensar que estas escenas casi cotidianas, no podrían ser el germen, primero de un comportamiento desviado y vete a saber qué consecuencias más después, si no se trata de erradicar a temprana edad? Está demostrado que la crisis o falta de valores, con sus correspondientes consecuencias de barbarismo de todo tipo: xenofobia, drogas, vandalismo, bandas callejeras, reyertas, alcoholismo..., tienen un origen multifactorial (escuela, familia, espacios públicos, medios de comunicación...) de cuya falta de observancia te expone a un ambiente altamente nocivo para cultivar los valores humanos que sí son dignos de protección. Los cuales se deberían inocular desde el principio con buenas prácticas, a saber: conceptos tales como la humildad, el respeto, la prudencia, la cultura del esfuerzo... Todo ello en claro antagonismo

con las elevadas dosis de confusión, vacuidad y hedonismo que imperan en esta sociedad moderna desarbolada de los principios éticos, necesarios y suficientes, para cimentar los valores reales y no los transgénicos.

Luego, analizando causas y efectos, no me sorprendió comprobar que la Organización Mundial de la Salud, en el año 2006, declaró esta crisis de valores que vive la sociedad contemporánea, como un problema de salud pública de naturaleza compleja, integrada por diversos factores (los ya mentados biológicos, sociales, políticos, familiares y económicos). Y si compleja es la naturaleza, compleja es la solución. Ya digo que la cuestión toca a todos por igual, grandes y pequeños. Pero siendo estos últimos más permeables, no estaría nada mal evitarles en la medida de lo posible ese clima donde proliferan los valores contaminados, donde se fomenta el hedonismo, el nihilismo y el relativismo desde temprana edad. En mi opinión, si a todo ello no aplicamos un remedio contra-viral efectivo, estaremos abocados a un relevo generacional de escasas garantías de continuidad salubre. La conclusión es que podemos ir en busca de esos valores universales y atemporales que sirvieron para llevar a la Humanidad al progreso y a la civilización y, aunque paradójicamente no sea el mejor momento, podemos apostar por el resurgir del hombre nuevo como contrapunto del actual. Ahí es nada. ■

⁽¹⁾ En sociología, se denomina anomia a la falta de normas o la incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad.

DERECHOS DEL NIÑO Y PROBLEMAS DE LA NUEVA INFANCIA: ANÁLISIS DESDE LA CRIMINOLOGÍA Y LA PSICOSOCIOLOGÍA JURÍDICA

RIGHTS OF THE CHILD AND THE NEW CHILDHOOD'S TROUBLES: ANALYSIS FROM CRIMINOLOGY AND LEGAL SOCIAL-PSYCHOLOGY

ANTONIO SÁNCHEZ-BAYÓN
MARTA PAZOS SEQANE

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Criminología | Psicología Jurídica | Infancia | Sistema jurídico | Víctima | Victimario
Criminology | Social Psychology of Law/Legal Social-Psychology | Childhood | Legal system | Victim | Victimizer/Perpetrator

RESUMEN / ABSTRACT

Este estudio ofrece un diagnóstico y pronóstico de la disonancia existente entre el nuevo tipo de infancia emergente en las grandes ciudades de los países desarrollados (en especial España, como ejemplo europeo-continental), y el tipo de reconocimiento y protección político-jurídica al respecto. La metodología empleada es la de la Psicología Jurídica, como nuevo aporte para completar la Criminología.

This paper offers a diagnosis and prognosis about the dissonance between the new kind of childhood emerging in big cities of developed countries (especially Spain, as European-continental example), and the type of political recognition and legal protection in this field. The methodology used it comes from Social Psychology of Law, as a way to complete the criminal studies.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Antonio Sánchez-Bayón
Profesor titular (ANECA) y asociado en UCJC
antonio_sanchez_bayon@hotmail.com

Marta Pazos Seoane
Profesora asociada en UCJC
mpazos@ucjc.edu

“Los ordenamientos jurídicos nacionales no han sido capaces de unificar el criterio de “minoría de edad” y, por ejemplo, en el ámbito de su responsabilidad penal, hoy en día, la noción de “menor” se aplica a niños y jóvenes de edades muy diferentes que van desde los 7 años hasta los 18, incluso los 21.”

I. INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cuestión que aquí se plantea es de máxima relevancia en la actualidad, porque se aborda la transformación que afecta a la infancia actual y la necesidad de dotarla de un marco jurídico adecuado. Y es que, la (des)protección jurídica del infante, es un buen ejemplo del desajuste existente entre el *deber ser* de los Ordenamientos y el *ser* de la infancia. Tal denuncia no es una novedad, sin embargo, sí lo es el efecto pendular detectado: se ha pasado de una desprotección decimonónica, que no reconocía al infante, y que para intentar protegerlo hubo que asimilar su condición jurídica a la protección de los animales (e.g. vid. *Caso Mary Ellen* en Nueva York de mediados del s. XIX –que según el Prof. Pérez Vaquero es el supuesto pionero–), para llegar a la situación actual y completamente polarizada, por la que se ha tipificado una normativa de corte moralista y paternalista, igualmente alejada de la realidad infantil (e.g. donde no se observa el *bullying* escolar, el narcotráfico de las maras).

En el s. XX, a raíz de la genérica mención del Art. 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (donde se proclamaba que tanto la infancia como la maternidad tienen *derecho a cuidados y asistencia especiales*), el Derecho Internacional de los Menores –por ende, del infante– ha ido configurando un conjunto de reglas y directrices de carácter mínimo para resultar válidas y aplicables en la pluralidad de sistemas jurídicos que coexisten en el mundo. Una vez más, paradójicamente, mientras se viene avanzando en el Derecho Internacional, en los

ordenamientos nacionales no se ha sido capaz de unificar el criterio de “minoría de edad”. Por ejemplo, en el ámbito de su responsabilidad penal, hoy en día, la noción de “menor” se aplica a niños y jóvenes de edades muy diferentes que van desde los 7 años hasta los 18, incluso los 21 años. Sin embargo, dichos criterios, ¿siguen siendo legítimos, válidos y eficaces en el s. XXI? ¿Se protege adecuadamente al infante? ¿Puede ser el niño, además de víctima, un victimario? Incluso, ¿contra adultos?

II. VISIÓN GENERAL Y METODOLÓGICA: DE LA CRIMINOLOGÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA JURÍDICA DE LA INFANCIA

Acerca de la Criminología, poco hay que añadir hoy, pues resulta ya bastante conocida –en buena medida, aunque sólo sea por la popularización realizada a través de las series de televisión–. Únicamente, se hace constar que, académicamente hablando, la Criminología nace de la urgencia y necesidad de reconectar el problema del delito con la realidad, aproximándose así el Derecho Penal a otras CC. Sociales y Naturales (Stenglein, 2012). En este estudio se invita a considerar las ventajas que ofrece el acercar la Criminología a Psicología, más en concreto, a la Psicología Jurídica: con la globalización, está desapareciendo buena parte de las instituciones tradicionales, y debido a los múltiples y acelerados cambios, no terminan de cuajar la nuevas, de ahí que se hable de una *sociedad difusa* (Kosko), *líquida* (Bauman), *de riesgo* (Beck), *flexible* (Sennett), *glocal* (Sánchez-Bayón), etc.; resultado de ello es que la persona se encuentra sin vías adecuadas de socialización, aumentando el stress y

la violencia en las relaciones sociales –al no conocerse las pautas adecuadas de interacción-. Es entonces cuando entra en juego la Psicociología jurídica, porque no sólo se trata de una herramienta técnica para perfeccionar la *praxis forense* (e.g. interrogatorios, roles y perfiles), sino que además permite comprender cómo se genera y gestiona la mentalidad colectiva y cómo se proyecta la misma en la ordenación social.

Si se es consciente de que con la globalización se ha terminado el tiempo del monopolio jurídico por parte de los Estados-nación y su positivismo formalista estatutario basado en la coacción, sino que ha de avanzarse hacia la red de redes regulatoria de la comunidad global basada en la interconexión solidaria, entonces, quizá no suene tan osado el acudir a la Psicociología jurídica para revisar la interpretación de los fundamentos de derecho (con aportes empíricos de investigación, y no dogmáticos de despacho) –

también de Criminología-, especialmente en su dimensión subjetiva: el Derecho no sólo se constituye de principios y normas, sino también de relaciones entre sujetos que poseen facultades y evolucionan. Entre dichos sujetos que cambian están los menores –adolescentes y niños– sobre todo estos últimos, por ser el grupo de riesgo más vulnerable, que requiere de una especial protección, constituyendo *stricto sensu* la infancia que aquí se plantea –centrada la atención no en la errónea concepción de la infancia como un conglomerado pétreo e inamovible, sino la nueva infancia que está emergiendo en los países desarrollados, en especial, en sus grandes ciudades-.

En consecuencia, para abordar los citados cambios en y de la infancia, valorando si existe una correlación adecuada entre ellos y su tipificación jurídica, se recurre aquí a tres ejes de articulación del análisis, que ya se contemplaban en el título de este artículo:

A) **Nueva infancia:** si acudiésemos hoy a cualquier comisaría de policía, sería fácil constatar que aquel *estereotipo Dickens* de niño desvalido y explotado, cuyo riesgo de inocencia interrumpida exige del paternalismo jurídico estatal, caducó hace tiempo. Ahora nos encontramos ante preadolescentes que pueden llegar a cometer delitos tan crueles como los de los adultos; de forma que las tradicionales víctimas también se han vuelto victimarios –evidentemente, no de manera generalizada, sino como tendencia progresiva– generando un nuevo tipo de violencia escolar (el *bullying*; que ha disminuido su media de edad en la que se presenta a los diez años), doméstica (*hijo tirano*), vecinal (bandas/maras) e incluso extrema (los *high-profile*, como el caso *Sandra Palo*, en el que se vieron afectados otros colectivos aún más vulnerables, como es el de disminuidos psíquicos-)⁽¹⁾. Algo ha cambiado; del por qué y cómo se rinde cuenta más adelante.

B) **Regulación decimonónica:** en la Europa continental y, sobre todo, en España, ha dominado durante el último siglo, especialmente en el ámbito penal, el enfoque de la Escuela germanista, preocupada por el reo y la reinserción social; sin embargo, en los últimos tiempos se ha ido abriendo paso (desde nuevas Ciencias Jurídicas, como la Criminología) la Escuela Anglosajona, centrada en la víctima y la prevención social. El caso es que hay que tener mucho cuidado, para que el Derecho no se deje influir sin más por los cambios de tendencia y modas doctrinales. No se puede sustituir un modelo por otro sin la debida adaptación, y sobre todo, teniendo en cuenta que, pese a su enfoque más psicosocial –o justo por

eso– la Escuela Anglosajona aún no ha dado con la fórmula para abordar adecuadamente la nueva violencia infantil (¿si un niño mata con la crueldad de un adulto se le puede sentenciar como tal? Así pasa, por ejemplo, con la pena de muerte en los EE.UU., donde no se ejecutan niños, pero en cuanto alcanzan la edad adulta en prisión, sí es posible cumplir tal condena –como se ha dicho, es un tema delicado, que aún no tiene una respuesta adecuada-).

C) **Desajuste entre realidad y ordenamiento:** los europeo-continentales solemos tener en común nuestra forma de pensamiento deductivo (que se basa en la creación de modelos teóricos que luego se quieren llevar a la realidad, adaptando la misma si fuera necesario); tal planteamiento hace que estemos más expuestos al voluntarismo y al moralismo, pues se suelen plantear ciertas utopías que, como el término indica (etimológicamente), muchas veces son irreconciliables con la realidad. Por tanto, para conocer la nueva realidad y sus manifestaciones, que constituyen en su conjunto *el ser*, y que según las mismas se establezca la regulación vigente, que supone *el deber-ser*, resulta crucial que las elites de poder comiencen a prestar atención a las demandas sociales, para que nutran así su agenda institucional, de la que brote la Política y el Derecho, dirigido a su cumplimiento por las bases sociales. Con este cambio de planteamiento, no sólo se pone fin al desajuste actual, sino que además, se logra mejorar los índices de legitimidad, validez y eficacia del ordenamiento.

En conjunto, cabe extraer una lección de lo analizado: los prejuicios y los estereotipos son reducciones de la reali-

dad, que facilitan y aceleran su comprensión, pero que nos alejan de ella y de su complejidad inherente, de modo que (poco a poco) se va produciendo el desajuste entre la materia de estudio y su objeto estudiado. Para evitar tal desajuste, se ofrece a continuación, una serie de puntos de reflexión, de modo que la regulación relativa a los derechos del niño guarde una relación con su realidad social, y no sea fruto de los citados prejuicios y estereotipos, ni de ideologías, ni de la *infoxicación*, típica del escándalo por noticias morbosas.

Llegados a este punto, se está en condiciones de abordar la dialéctica que se

presenta en relación con la nueva infancia y su adecuada ordenación. La tesis principal consiste en que la víctima tradicional (el niño) se ha vuelto el nuevo victimario (para sí, para otros niños y para los demás). Su antítesis supone que, estando en retirada la infancia tradicional (seres humanos en transición hacia la autonomía de la voluntad y en situación de dependencia), en cambio, la nueva infancia (sujetos de promociones consumistas y agresivas) se prolonga indefinidamente. Su síntesis evidencia la urgencia y necesidad de intervenir de inmediato en la formación (en valores), educación (en reflexión crítica) e instrucción (en contenidos tasados –que requieren de las otras

“La tesis principal consiste en que la víctima tradicional (el niño) se ha vuelto el nuevo victimario (para sí, para otros niños y para los demás).”

dos categorías-), para cambiar la deriva actual. Ésta es la auténtica revolución que se propone: lograr volver al momento previo al inicio de la desviación y su confusión, para comprender así el auténtico alcance del problema planteado.

III. PROBLEMAS DE LA NUEVA INFANCIA: DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO

Por *problema*, necesariamente, no ha de entenderse *conflicto social* sino que, desde el punto de vista etimológico, viene a significar “previsión” o adelanto de la cuestión, que ha sido el sentido humanista tradicional en Occidente (del que los escolásticos hicieron buena gala): es la reflexión que antecede a la acción. En consecuencia, la cuestión que se adelanta es aquella que se está empezando a implantar en nuestras sociedades –y que se reitera, de manera prototípica, en las zonas urbanas de los países desarrollados– y que no es otra que el problema de la infancia sin la herida narcisista, por falta de lo masculino, siendo causante de una tendencia consumista, conducente a la generalización de promociones agresivas. Habrá que puntualizar cada una de las partes de este postulado:

A) **Herida narcisista:** para poder reconocer al otro una dignidad como la nuestra y salir así del ensimismamiento del yo, es necesario –entre otras cosas– aprender a desarrollar cierta capacidad de sufrimiento, que es la brecha en la burbuja y la exposición a lo exterior. Por tanto, dicho aprendizaje resulta difícil hoy, pues ya no son frecuentes las vías tradicionales de socialización en tal sentido, debido a: la falta de hermanos –por los que hacer renuncias–, la no adhesión a confesión alguna –no habiendo divinidad ni co-

munidad a la que rendir cuentas–, etc. Por el contrario, hay refuerzos en sentido opuesto, como son las gratificaciones sin sentido y las relaciones *on-line*, desarrollándose avatares que contribuyen a la sublimación del ego.

B) **Falta de lo masculino:** una de las causas que ha provocado la hipertrofia del ego ha sido la ideología de género, puesto que al trasladar el conflicto de clases a las relaciones entre hombres y mujeres, tal conflicto se ha extendido también a las relaciones paterno-filiales. Al tildarse de autoritario al marido y padre –confundiéndose así *auktoritas* con *potestas*– se ha desubicado al hombre y su rol, por lo que se ha convertido en *progenitor-amigo*, de modo que se ha dejado huérfano al niño, quien pasa a carecer de un referente masculino y su guía en los ritos de paso. Así se comprende que el niño se vea condenado a ser tal –una versión agravada del *síndrome de Peter Pan*– puesto que no hay quien le obligue a crecer, ni le oriente en el proceso de convertirse en adulto. De este modo, el ser humano empieza a quedar mutilado, pues se le impide dar salida a un impulso tan primario como es el deseo de trascender, de progresar, de socializar: el hombre, a diferencia de otros seres vivos, no se agrupa para sobrevivir, sino para prosperar, es una lección elemental de la extinta Filosofía Política que tiempo atrás impartiera, hasta los últimos cambios de en los planes de estudio.

C) **Tendencia consumista:** en los últimos años, se ha dado un cambio generacional importante, de aquellas gentes educadas en la producción y la valoración de lo interno y del futuro, a otro tipo de persona, formada en el consumo, lo externo y lo inmediato. Es por ello que se han acuñado

expresiones tales como sociedad líquida o de riesgo, para denunciar los acelerados cambios que están teniendo lugar y lo difícil que es que pueda cuajar alguna respuesta para responder socialmente a ellos. De este modo se comprueba que el sistema que iba a ayudar a liberar al hombre frente a la naturaleza, en realidad se ha vuelto su máximo opresor, pues poco a poco va enajenando a las personas, para que renuncien a la búsqueda de su identidad (personal y comunitaria), consumiendo las respuestas que le vienen dadas y, con ellas, las necesidades generadas para alcanzar un cierto bienestar, que en realidad sólo deja un mayor malestar. Por estas razones se denuncia aquí que ya no existen generaciones que compartan lazos de solidaridad, sino que los niños de hoy, salvo intervención que frene tal deriva, se verán abocados a ser meras promociones del sistema, que requiere de ellos como piezas de reemplazo para su continuidad.

D) **Promociones agresivas:** al perder parte de su humanidad y verse conde-

nado al consumo, sin límites aprendidos, entonces, no es de extrañar que la frustración que conlleva se traduzca en una mayor violencia. Si al niño sólo se le enseña a consumir, se corre el riesgo de que únicamente vea el mundo como un lugar donde está él y lo demás que le rodea meramente sean objetos de los que disponer para sus necesidades. Por lo que en caso de insatisfacción, aflorará el berrinche, que se prolongará y acumulará hasta la edad adulta, con la problemática añadida de que sin los mecanismos de la gente madura para superar la frustración la cuestión irá *in crescendo* en nivel de violencia.

Todos estos planteamientos, se basan en problemas planteados mediante *teorías de rango medio*, las cuales necesitan de una retroalimentación constante de los datos de la realidad. Luego no son afirmaciones sobre una realidad consolidada, sino una serie de alarmas para prevenir la misma. Por eso se invita con tanta insistencia al debate, pues éste sólo es un planteamiento más que ha de entrar en

contacto con otros, de modo que de la pluralidad, el consenso y el rigor científico se puedan alcanzar soluciones comunes por el bien de todos y cada uno de nosotros... No se olvide el lector que los niños son el futuro, luego según se haga hoy, así será el mañana: quizá sea más conveniente fijar ahora –con la dureza que requiere y que tan poco gusta– unos límites de respeto y reivindicar un esfuerzo y meritocracia, que encontrarse en unos años en manos de promociones de consumistas agresivos, desconocedores de la más mínima estima por la alteridad y la dignidad humana. Luego la auténtica preocupación por la infancia, no ha de basarse tanto en un *activismo buenista*, de corte moralista y voluntarista, sino en abordar –por desagradable que sea– aquellas cuestiones que puedan vulnerarla y desnaturalizarla, sin perder de vista el principio rector del arte de pensar, que ayudará bastante a descubrir qué resulta lo mejor para la infancia, de modo que forme parte del bien común.

Otrosí, se insiste en la preocupación habida en la ciudadanía acerca de la delincuencia juvenil, así como en la visión estereotipada ofrecida por los medios de comunicación, favoreciéndose las generalizaciones reduccionistas, y no tanto las valiosas categorizaciones para seguir avanzando en los estudios, que permitan la correcta adecuación entre la infancia, su nueva realidad y su regulación. ■

IV. BIBLIOGRAFÍA

- Casas, F.: *Infancia: perspectivas psicosociales*, Paidós: Barcelona, 1998.
 - Postman, N.: *The disappearances of childhood*, New York: Dell-Publisher, 1982.
 - Sánchez-Bayón, A.: *Filosofía Político-Jurídica Glocal*, Saarbrücken: EAE, 2012.
 - “Repensar la normatividad: ¿quiénes son los sujetos, los objetos y contenidos de las relaciones vinculantes en la globalización?”, en *JCADE* (nº 85), 2012.
 - “Acerca de la nada: de la naturalización de la nada a la nada de pensamiento”, en *Bajo Palabra. Revista de Filosofía* (nº 7), 2011.
 - “El manifiesto de los odiseos iberoamericanos (tribulaciones intergeneracionales)”, en PENA, M.A. (coord.): *El mundo iberoamericano antes y después de las independencias*, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2011.
 - Steinberg, S, et al.: *Cultura infantil y multinacionales. La construcción de la identidad en la infancia*, Madrid: Ediciones Morata, 2000.
 - Stenglein, G.: *Condición femenina y delincuencia*, Saarbrücken: EAE, 2012.
 - Urra, J.: *El pequeño dictador: cuando los padres son las víctimas*, Madrid: La Esfera de los Libros, 2007.
 - VV.AA.: Informes del Defensor del Menor de Madrid (URL: http://www.defensordelmenor.org/documentacion/informes_anuales.php), de Andalucía (URL: http://www.defensordelmenordeandalucia.es/documentacion_visor_informes_anuales).
- El problema de los *high-profile criminal cases* (casos penales de alta repercusión), es que están provocando el activismo fiscal y judicial, con un sistema judicial cada vez más politizado y mediático.

DOSSIER

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ

VIOLENCIA Y JUVENTUD EN MÉXICO

INTRODUCCIÓN

El mundo entero vive actualmente las graves consecuencias sociales que ha causado la delincuencia organizada. Cuando la criminalidad común evoluciona a tal grado de contar con estructuras administrativas de alta eficiencia, y un poder económico de tales magnitudes como para poder solventar una guerra y lograr repeler la fuerza del Estado, además, agredir y dañar a este mismo, es entonces dice Brucet (2001) que se habla de delincuencia organizada. El costo social de esta criminalidad transnacional ha sido muy alto, especialmente de aquella que tiene que ver con el tráfico de drogas.

Según el informe la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODOC] (2012) se calcula que unos 230.000.000 de personas, o el 5% de la población adulta del mundo han consumido alguna droga ilícita por lo menos en una ocasión.

La delincuencia organizada durante el sexenio 2006-2012, trastornó gran parte de los ejes de nuestra sociedad, principalmente a la juventud mexicana. El perfil de los asesinados en México corresponde a hombres jóvenes entre 20 y 29 años de edad (Ramírez, 2011). Los jóvenes de México son víctimas y se convierten en victimarios. Los grupos criminales se proveen de refuerzos humanos con Adolescentes sacados de los barrios pobres, en donde las pandillas juveniles son antesalas de reclutamiento criminal.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La Organización Iberoamericana de la Juventud [OIJ] (2004), tradicionalmente ha concebido a la juventud como una fase de transición entre dos etapas: la niñez y la adultez. O bien, la etapa en la que el ser humano termina su estado de dependencia, para iniciar su proceso de formación de vida autónoma y en donde se conformara un criterio propio. La Organización de las Naciones Unidas [ONU] cit. pos OIJ (2004) define la juventud como el grupo de personas que se encuentran en el rango de edad de 15 a 24 años.

En un contexto histórico a nivel global, un ejemplo de la influencia que ha generado la delincuencia organizada en los jóvenes, lo encontramos en el narcotráfico colombiano. En 1989 los cultivos de amapola eran atendidos por un considerable número de jóvenes. Lo anterior se debía a que los hijos de los colonos, indígenas de la zona o emigrantes, se valían de la "oportunidad laboral" que el narco representaba (Ferro et al., 2009).

En la actualidad, de acuerdo a un artículo que resume las conclusiones del coloquio internacional "La violencia que afecta a los jóvenes en América Latina", realizado en el Colegio de México (COLMEX), menciona los resultados de investigaciones llevadas a cabo por académicos de América Latina. Entre ellos se expone que Medellín, Colombia, es la segunda ciudad más habitada de ese país y que por su ubicación geográfica es un lugar estratégico para la circulación de mercados ilegales. En esa ciudad, todas y todos los jóvenes reportan haber tenido alguna experiencia directa con la violencia ligada al narcotráfico y los grupos armados.

**Juan José
Martínez Bolaños**
Licenciado en
Criminología |
Maestría en
Criminología y
Ciencias Forenses |
Becario de CONACYT |
Universidad
Autónoma de
Tamaulipas (México)
junjo_100@hotmail.com

Las jóvenes señalan que la violencia y el narcotráfico son “monstruos” de los que no pueden escapar; a la justicia la ven como corrupta y que sólo se aplica contra quienes no tienen recursos. Los policías son vistos como “corruptos e incapaces”. En Cali, Colombia, la mayoría de las y los jóvenes están involucrados en pandillas, no tienen proyecto de vida, viven en pobreza e inequidad, y en la cultura de la ilegalidad. En Brasil se indica que el 70% de ejecuciones en la urbe brasileña son de jóvenes, lo que habla del grado de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población (Torres, 2012).

Los niños se unen a las bandas a edades muy tempranas. Estudios como el de Pinheiro (2006) han encontrado que la edad promedio de ingreso es de 13 años, pero que actualmente se están vinculan-

do a edades más tempranas; los niños encuentran en las bandas un sentido de identidad, pertenencia y protección, así como también recompensas económicas.

Según el grupo de trabajo latinoamericano del Diálogo Interamericano, los jóvenes de América Latina son un grupo especialmente vulnerable; la tasa de homicidios para niños, niñas y jóvenes es de 70 por cada 100 mil habitantes. A si también, la violencia juvenil y pandillerismo, son la causa principal de la violencia en general de algunos países de esta región (Costa, 2012).

LA VIOLENCIA EMANADA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO

La delincuencia organizada tiene en jaque a las autoridades mexicanas. El gobierno federal (2006-2012), incursionó

en acciones de combate a la criminalidad organizada, de las cuales se tenía poca o nula experiencia (Estrada y Martínez, 2012). En consecuencia, los operativos que forman parte de la “guerra contra el narco” incrementaron la violencia. Lo anterior coincide con las observaciones que aparecen en el Informe de Human Rights Watch [HRW] (2012, págs. 265-272) en el capítulo dedicado a México:

En México hay un incremento alarmante de la cantidad de homicidios [...] El gobierno del Presidente Felipe Calderón ha adoptado medidas para combatir la delincuencia organizada que han provocado un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y que sólo contribuyen a agravar el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país.

Dentro del *ranking* de las 50 ciudades con mayor violencia homicida en el mundo, se encuentran 13 ciudades mexicanas como: Ciudad Juárez, Chihuahua, Mazatlán, Culiacán, Tepic, Durango, Torreón, Tijuana, Acapulco, Reynosa, Nuevo Laredo, Cuernavaca y Matamoros. Cabe mencionar que México es el país que más ciudades aporta a este ranking (Seguridad, Justicia y Paz cit. pos. Costa, 2012).

La realidad es que la violencia generada por la delincuencia organizada, ha costado más de 47.515 muertes violentas en México. Lo anterior de acuerdo a las cifras que proporciona la PGR (2012) y que contemplan el período entre diciembre de 2006 a septiembre de 2011.

La organización México Evalúa reporta 101.199 homicidios dolosos en el país du-

rante el gobierno de Felipe Calderón y la mitad de los asesinatos tuvo como causa la rivalidad entre los grupos de la delincuencia organizada, es decir 50 mil 599 víctimas mortales (Ramírez, 2012).

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), estima: 70.000 muertes del año 2006 a 2012.

Medios de comunicación tales como: periódico *Reforma* contabilizan: 44 mil 412, de diciembre 2006 a agosto 2012; la revista *Proceso*: 88 mil 361 decesos por esta causa de diciembre 2006 a marzo 2012; periódico *Milenio Diario*: 57 mil 449 muertes de diciembre 2006 a octubre de 2012 y el *Semanario Zeta*: 71 mil bajas humanas de enero 2007 a abril 2012.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene conocimiento de más de cinco mil casos de personas desapreciadas en el sexenio 2006-2012. Además, la CNDH reporta más de 150.000 ciudadanos desplazados por la violencia en México (Sánchez y Palacios, 2012).

La pérdida de una vida por sí sola, representa un daño terrible no solamente a los familiares de la víctima, sino a toda la sociedad. La integridad y la vida de las personas son los bienes tutelados más importantes en nuestra Ley. Además, si llevamos el análisis más allá, y tomando como base los datos que ofrece la organización México Evalúa (2011) y (2012) nos damos cuenta de lo siguiente: la mayor parte de la Población Económicamente Activa (PEA) está representada por hombres (dos de cada tres personas que pertenecen a la PEA). Entre los años 1990 y 2009 casi 90.000 familias se quedaron sin el padre de familia debido a los homicidios dolosos de esos años, en consecuen-

“Dentro del ranking de las 50 ciudades con mayor violencia homicida en el mundo, se encuentran 13 ciudades mexicanas como Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Acapulco, Nuevo Laredo o Cuernavaca.”

cia, vieron reducidas sus opciones de desarrollo. Sin el hombre que representaba la PEA y con menos, o nulos, ingresos, muchos niños vieron limitadas sus opciones educativas y de salud. Por lo tanto, de esas familias desamparadas surgieron jóvenes predispuestos a la violencia. Las causas de la violencia en niños y jóvenes son numerosas y multifactoriales, pero según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2012), entre todas ellas sobre salen: la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios públicos adecuados y la falta de infraestructura comunitaria como escuelas y zonas recreativas. Circunstancias en las que se desarrollan los jóvenes mexicanos actualmente.

En la actualidad (2007-2012), el perfil de las víctimas mortales en México sigue siendo el del varón joven, y de igual manera para la PEA. En consecuencia, el círculo de la violencia juvenil continúa y se agrava. La juventud se encuentra actualmente en condiciones muy desfavorables ante la delincuencia organizada y la violencia emanada de ella; el análisis de la actualidad de este fenómeno es el tema que se aborda en el siguiente capítulo de este trabajo.

LA JUVENTUD MEXICANA N UN AMBIENTE VIOLENTO

UNICEF, en su informe sobre el Estado Mundial de la Infancia (2012), indica que en México viven 21.669.000 adolescentes entre 10 y 19 años de edad. La situación de estos jóvenes ante la delincuencia organizada no es favorable. En este país se tiene una combinación de factores exógenos que propician un pronóstico desalentador para la juventud. Primero: consultando las encuestas del Instituto Mexicano

de la Juventud (IMJ) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre los niños, niñas y jóvenes que ni estudian ni trabajan en el país; se encuentra que son alrededor de 1.500.000 de niños desde los 5 hasta los 17 años que no estudian ni trabajan, y 7.796.000 de 12 a 29 años de edad que están en las mismas condiciones. Segundo: como hemos analizado en los subtemas anteriores del presente trabajo, México cuenta con una tasa alta de oferta “laboral” en actividades que tienen que ver con la delincuencia organizada; casi medio millón de “vacantes”; es decir, el crimen ofrece al joven lo que el Estado no.

El narcotráfico aprovecha la situación descrita en el párrafo anterior. En México unos 30'000 niños cooperan en actividades con los grupos criminales de varias formas, y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos (desde tráfico de droga, hasta secuestro de personas, desde trata de seres humanos, hasta extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etcétera).

La juventud en México es protagonista en el tema de violencia, como víctimas y victimarios. De acuerdo al Equipo para la Prevención de la Violencia del Banco Mundial (2012) en este país, la tasa de homicidio juvenil se ha incrementado de 7.8 por cada 100 mil habitantes en 2007, a 25.5 en 2010. De acuerdo a estos datos, los jóvenes representan 38.2% de los homicidios en México. Pero en la faceta antagonica, encontramos que los jóvenes también integran las filas de los grupos victimarios. La violencia en los Adolescentes cada vez se incrementa más. Según Molzahn, et al. (2012) los jóvenes han sido responsables de la mitad de los deli-

tos en 2010; 6 de cada 10 de estos jóvenes tienen entre 18 y 24 años y 9 de cada 10 son hombres.

Existen estudios que ponen de manifiesto que los jóvenes se ven influenciados debido a la violencia que genera la delincuencia organizada. Como vimos en los párrafos anteriores, este tipo de criminalidad, recluta y asesina a la juventud. Sin embargo, los efectos también pueden ser de manera indirecta. Como lo menciona Navarro, et al. (2011) los jóvenes han adoptado una violencia simbólica y cultural, una creciente apropiación y replicación de esta, a través de sus relaciones interpersonales. Además, dicha violencia se encuentra asociada a la cultura del narcotráfico. Es decir, el fenómeno de la delincuencia organizada en sus diversas facetas influye en la cultura de los jóvenes. Lo anterior se puede constatar analizando los resultados de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que versa en la situación de las pandillas juveniles de una comunidad de la Frontera Norte de México (Reynosa, Tamaulipas). En el citado trabajo se aborda el tema desde dos frentes: primero (Investigación documental) recopilamos los antecedentes del pandillerismo juvenil en la ciudad, y segundo, realizaron entrevistas a una muestra de 50 ex pandilleros de la zona de estudio. Se encontró que la ciudad de Reynosa, Tamaulipas hasta 2005 se reportaban altos índices de pandillerismo; sin embargo, el estudio encontró que en la actualidad no hay incidencia de esa conducta en la ciudad. Los testimonios recaudados confirmaron lo anterior. El estudio concluye que el fenómeno de

las pandillas juveniles disminuyó debido a que la delincuencia organizada influyó de manera directa para que los jóvenes dejaran de reunirse o bien, los reclutaron (Martínez et al., 2012).

CONCLUSIÓN

En México se incrementó de manera considerable la violencia a raíz de que el gobierno intensificara las acciones para combatir a los cárteles de la droga, y a su vez, estos diversificaron sus operaciones delictivas.

La estrategia del gobierno federal se ha centrado en el arresto o abatimiento de los líderes de cárteles, y en efecto, las organizaciones han sido golpeadas por estos hechos, sus integrantes fueron abatidos o detenidos. Sin embargo, la situación anterior ha obligado a los grupos de la delincuencia organizada a reabastecerse de capital humano, y la clase de población mayormente afectada por este hecho es la juvenil. El perfil mayoritario en las ejecuciones y detenciones asociadas a la delincuencia organizada, es el del varón joven, de nula o poca preparación académica. El aumento de la violencia que los grupos criminales han expresado, en buena medida se explica debido a que los integrantes que actualmente componen a estos grupos, han venido siendo cada vez de menor edad y con ello también, menor madurez; el joven que ha sido expuesto de manera crónica a la violencia, generalmente expresará también, mayor agresividad en sus actos.

De esta manera fue que la violencia ha afectado a los jóvenes mexicanos, muchos de ellos han sido víctimas pero también victimarios. ■

“México cuenta con una tasa alta de oferta ‘laboral’ en actividades que tienen que ver con la delincuencia organizada; casi medio millón de ‘vacantes’; es decir, el crimen ofrece al joven lo que el Estado no.”

Alberto Angoso García

Psicólogo, perito calígrafo, profesor universitario y socio de SECCIF

En el año 2009, Alberto me regaló un prólogo con el que quiero recordarle y rendirle tributo. Ha sido una máxima de vida, un eslogan que me ha acompañado en este viaje perpetuo. Y hoy, cuando Alberto se ha ido para siempre, creo que es el momento de devolverle lo que le ha pertenecido por ser, también, el leitmotiv que le mantuvo vital, ávido de conocimiento, ingenioso, buen padre, buen esposo y sobre todo amigo a pleno rendimiento y sin paliativos. Quiero que lo lleve con él porque a él le pertenece. De este modo viajará arropado por la aviesa travesía que el destino le ha deparado, privándonos de su compañía, de su presencia necesaria; pero no del recuerdo que siempre estará con nosotros. El recuerdo de quien ha hecho camino al andar.

Así decía Alberto:

“Lo importante es avanzar, adelante; siempre hacia delante. Un impulso ciego, una fuerza desconocida te domina. Buscando, siempre buscando, partes hacia alguna parte y nunca llegas a ningún sitio; más aún, si llegaras al final sería totalmente descorazonador. Lo importante no son los pueblos, los paisajes, las formas o la luz, el alba o el crepúsculo; lo importante es el viaje, la búsqueda, la acción, el vértigo, la vida en sí misma, vibrar a cada instante y consumir en cada momento la esencia de la eternidad ¡Qué más da que al final no haya nada o lo haya todo, o ambas cosas a la vez! La emoción de lo inesperado, el retorno a la madre tierra, la vuelta al origen, la percepción del pasado histórico y la decadencia presente, la sacudida contundente del abrupto paisaje peninsular, las penurias y delicias de un viaje que no termina nunca..., son sólo excusas que intentan justificar lo injustificable.

El viaje ha de proseguir. Unas formas se perfilan al alba, unas siluetas somnolientas avanzan dando tumbos en medio de un serpenteante carretera, unas montañas se dibujan al horizonte; un valle descubre, en medio de las pálidas luces, pueblos diseminados. Avanzamos hacia delante, y en este avance, en este impulso ciego sentimos el latido de la vida y el gozo de sentirnos plenos de libertad”.

A NUESTRO
BUEN AMIGO
ALBERTO ANGOSO,
IN MEMORIAM.

Roberto Carro

SECCIF

CRIME SCENE

**¿QUIERES FORMAR PARTE
DE ESTA SOCIEDAD?**

SECCIF

Infórmate sin compromiso:

<http://seccif.wordpress.com/sociedad/>

seccif.socios@gmail.com

Tel.: 983 258 225